

Ecoacusmática e Metafísica da Fragilidade

um trecho filosófico-musical

Mário Santiago de Carvalho

3.^a SÉRIE
Texto 4
ABERTO

Ficha Técnica

Título: Ecoacústica e Metafísica da Fragilidade. Um trecho filosófico-musical

Autor: Mário Santiago de Carvalho

Coordenador: Joaquim Braga

Coordenadores de edição: Bernardo Ferro, José Beato

Assistentes de edição: Fernando Santor

Design gráfico e paginação: João Emanuel Diogo

Os artigos científicos publicados pelo Texto Aberto IEF destinam-se à fomentação e disseminação das reflexões filosóficas promovidas pelos actuais grupos de investigação do IEF. Embora possuam uma natureza projectual e um amplo perfil programático, todos os textos submetidos para publicação estão sujeitos à revisão do coordenador e às possíveis alterações por este propostas.

Além da língua portuguesa, o Texto Aberto IEF aceita textos redigidos em inglês, francês, italiano, castelhano.

Os manuscritos com as propostas devem obedecer às normas de publicação do Texto Aberto IEF e ser enviados para o endereço electrónico ief@fl.uc.pt.

Texto Aberto (Junho 2026): (ISSN: 2184-2388)

instituto de
estudos
filosóficos | institute for
philosophical
studies

IEF

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/00010/2025.

<https://www.uc.pt/fluc/ief/> ief@uc.pt https://linktr.ee/ief_uc

INTRODUÇÃO: EC(H)OLOGIA E EC(H)ACUSMÁTICA

O que pode dizer a filosofia da música relativamente à situação que vivemos de pré-apocalipse ambiental? Muito pouco, decerto. Seja como for, a proposta vertente quer concertar a superação da *ecologia* e da chamada ética da vulnerabilidade, com que muitos pensadores têm procurado enfrentar a catástrofe, numa posição filosófica diferente. Identifico-a como *metafísica da fragilidade* e a sua porta de acesso é a *echologia* (escrita com h, precisamente), haurida da, mas transformando a, acusmática. Esta, como adiante se dirá, deve prolongar-se por uma echologia (do ouvido bem aberto aos sons que continuam a chegar), não na ecologia (da vista que objetiva e define bem o que chegou). Mais ainda, a metafísica da fragilidade carece de uma ontologia continuísta e promove uma nova gramática e poética auditivas. Assim, na confluência das duas vias, “ec(h)oacusmática” ajuda a responder à pergunta, assaz premente em situação de catástrofe: “onde e como nos encontramos?” E o seu poder de transformação ou intervenção – se assim me posso exprimir – estabelece-se numa dimensão pré-política ou pré-ética, na medida em que pretende ser aquilo que é: uma produção, uma cria-

ção declinada a partir de uma metafísica da fragilidade.

Por ora, “metafísica da fragilidade” será a maneira de nomear com a maior radicalidade possível a condição do que se quebra, ou para dizer o mesmo com palavras mais pomposas: na substituição do nome “ser” por “fragilidade” e do verbo homónimo pelo reflexo “quebrar-se” emerge o arqui-fundamento ou a condição de possibilidade do que se diz ser, de tudo quanto é, a ontologia naturalmente incluída.

O título complementar é mais um piscar de olhos ao leitor do que preciso ou exato. Poderia antes constar: “uma proposta propulsada pela filosofia da música”, mas não há dúvida que, porque vai ser acolhida numa coleção laboratorial dita “aberta” e, acima de tudo, por tratar-se de uma proposta inacabada e potencial ou, virtualmente, uma ocasião de e para um ou vários percursos, “trecho” assenta como uma luva. Faço o convite para que seja rigorosa e fielmente levada a sério. Não só porque, proveniente do castelhano, “trecho” é o recorte, o traço ou a marca que conjuga o tempo e o lugar na promessa da totalidade por vir, quer dizer, um trecho concretiza uma fase da passagem de uma obra da sua condição de *ενέργεια*/*enérgeia* a *ἐντελέχεια*/*entelécheia*. Mas porque, significativamente

te também, leio no dicionarista José Pedro Machado uma outra aceção que não quereria enjeitar de todo: “trecho” designa o seixo (ordinariamente vermelho) usada pelos pedreiros para assinalarem as pedras que têm de lavar ou aparelhar – quer dizer: é o instrumento-réguas que serve o apuramento do desbaste na obra (musical, literária, artística, científica ou filosófica) até (com vista) à sua plena edificação.

Daí que tudo o que se vai ler a seguir é uma brevíssima e provisória reflexão, nascida do desafio que lancei a mim mesmo, na qualidade de professor de Filosofia da Música (na verdade o criador desta cadeira na FLUC), a fim de participar num dos derradeiros eventos de 2024 da Unidade de Investigação & Desenvolvimento, “Instituto de Estudos Filosóficos” (IEF). Refiro-me à “Coimbra International Conference on Environmental Care – Aesthetics and Ethics of Nature”, iniciativa levada a cabo quando eu era, então, ainda coordenador científico do IEF, mas numa altura em que esta U.I&D já se preparava para re-situar e reconfigurar a sua tónica no cuidado (*philosophy of care*) e avançar fundamentada e decididamente para o campo mais vasto e basilar da filosofia da atenção.

Os textos a seguir podem ser cindidos em 5 movimentos singelos, desiguais na sua exten-

são, mas deliberadamente acessíveis. Passo a apresenta-los, à guisa de único resumo. Iniciando-se com alguns programas musicais, e a sua carga política interventiva – o “efeito Vivaldi” –, o primeiro, aborda a superação do tempo (exacerbado na metafísica de Schopenhauer) por uma nova experiência do espaço. Esta secção inicial é a mais longa porque cumpre o desígnio de compor o lugar, como se dizia no castelhano do século XVI (*composición de lugar*), como gesto prévio a uma meditação e exercício filosóficos. Continuando na mesma tonalidade, a segunda parte explora mais a categoria de espaço na música, sem evitar um recurso à história mais distante, mas interconectada com manifestações presentes. Explicando, finalmente, o que pode ser uma ontologia continuista aplicada a esta situação, a terceira parte justifica a necessidade da ultrapassagem de uma ética da vulnerabilidade por uma metafísica da fragilidade. A penúltima secção é uma brevíssima introdução ao fundo egológico; considerado em contraposição aos que primeiro filosofaram, dar-se-á um passo em frente em relação à proposta da ecologia. Consequentemente, em clave ontológica, o quinto parágrafo propõe – quiçá de modo telegráfico – o definitivo abandono da noção de “objeto” e a fecunda virtualidade de

se repensar cada sujeito como possibilidade. Comparecendo à guisa de conclusão, e alvitrando que a simbiose (auditiva) pode corresponder à ontologia avançada, a última parte limita-se quase só a apresentar as quatro dimensões que podem caracterizar a atenção à escuta, a “ec(h)oacústica”.

I MÚSICA E CATÁSTROFE: O EFEITO VIVALDI PÓS SCHOPENHAUER.

Como quaisquer seres humanos que se prezam, também os artistas em geral e os músicos em particular não têm passado incólumes frente à situação de catástrofe ambiental e climática que atravessamos. Daqueles e daquelas que, nas artes, elegeram a música por destino ou vocação, sempre poderíamos dizer, por óbvias razões, que têm *ouvido* a crise. Felizmente, têm sido muitos e muitas. Por sua vez, a nós, seus contemporâneos e admiradores (“admiradores”, posto que falamos de arte), as propostas interventivas e estéticas que dão-nos a ouvir respostas, tomadas de posição, interpretações e interpelações. Entre ouvidos fazem-nos pensar, e isso é bom.

Elejo o “efeito Vivaldi”, para só tomar um caso não muito distante no tempo, suficientemente frisante e com contornos geograficamente alargados. Explico-me. Prestes a perfaze-

rem trezentos anos, *As Quatro Estações* (1725) receberam e continuam a receber uma atenção particular. A variedade, expressividade e sugestivo fulgor desses quatro concertos para violino explica a razão por que continuam a ser ouvidos com bastante frequência, não obstante a atenção da discografia, das gravações e demais dispositivos modernos de registos musicais. Duas situações antológicas assaz distintas e singulares tiveram lugar em salas de concerto: uma ofuscante versão com grande orquestra dirigida pelo contundente Herbert von Karajan, a outra, a espartana interpretação com apenas dezasseis instrumentos pelo Drottningholm Baroque Ensemble da Suécia. Acresce também que estes célebres concertos deram lugar, compreensível e inevitavelmente, a intervenções, digamos, tempestivas. Na verdade, são conhecidos muitos casos de reinterpretações extravagantes de Antonio Vivaldi. É um facto que esta obra do compositor italiano se mantém viva, embora não saiba dizer se tal acontece pelas melhores razões. E isto leva-me a enumerar alguns exemplos do “efeito Vivaldi”.

Em 2012, um ex-aluno de Luciano Berio, o compositor pós-minimalista Max Richter estreou a sua versão de *As Quatro Estações*. A criação chegou à Gulbenkian só em 2021, sob a

batuta do maestro alemão André de Ridder, com a participação solista de Francisco Lima Santos. Alegadamente, Richter ter-se-á desfeito de 75% do material original para se aproximar das correntes experimentais da música eletrónica e do rock ou aplicar técnicas de *sampling*. Por mais discutível ou radical que tenha sido o saneamento musical operado por Richter, o facto é que *As Quatro Estações* continuavam vivas.

De uma certa maneira esta recriação do concerto de Vivaldi pode ser ouvida como uma tomada de posição estético-musical, relativamente à situação de catástrofe climática e ambiental que nos fustiga; deixo a pergunta: ainda podemos contar “quatro” ou sequer falar de “estações” em 2026? A proposta de Richter é sobretudo estética, mas outras intervenções de jaez similar pretenderam ser mais interventivas, politicamente interventivas, mesmo, seguramente também em razão da catástrofe, mas com a particularidade de buscarem uma resposta para aquela.

Não é possível, nem é esse o meu propósito, ser exaustivo no elenco dessas proposições. Também não é este o lugar para cuidar da sua avaliação em termos musicais. Oscilando entre afirmações mais esteticistas – isto é, conhecedoras da sobredeterminação dos valores estéticos

sobre os demais – e tomadas de posição mais politicamente interventivas, os criadores artísticos, reivindicam, para si o direito à colonização axiológica que, pelo menos desde Platão, se introduziu na nossa cultura, embora no caso do autor da *República* de maneira negativa e muito crítica (*Rep. X*, 595a–608b). Seria estultícia menoscar-se o direito, a importância e o papel da intervenção social da arte – e no respeitante à música, as lições de Platão acerca desse papel nem sempre foram tão negativas. Por exemplo, nas *Leis II* 658-59, a música surge claramente como instrumento educativo indispensável, ao lado da ginástica, e na *República* (III 403c) ela chega a anteceder a própria ginástica. Com o seu mestre de música Dâmon, Platão oscila entre uma condenação radical da música – sobretudo quando a encara como *τέχνη / téchne*, exercício efetivo de uma arte – e a sua exaltação – quando a vê como suprema forma de beleza.

Entretanto, face à situação em que nos encontramos nos dias de hoje, é inevitável afirmar que a arte musical pouco tem podido fazer para alterar o estado das coisas. *Mutatis mutandis*, seria caso de nos apropriarmos da velha afirmação de K. Marx sobre a miséria da filosofia (esta apropriação não é de todo feliz ou rigorosa), e denunciarmos a

“miséria da música”, nesta situação. A “miséria” é decerto aqui aparentemente mais grave, para não dizer flagrante, posto que com qualquer arte, e de modo diverso do que sucede na filosofia, falamos de *ποίησις* / *poiesis*; quero dizer: de “produção”, de criação, de uma efetiva intervenção no mundo. Naturalmente, dirão alguns, a intervenção é da esfera exclusiva da produção sonora e musical. Foram intervenções locais, decerto, por mais global que o nosso mundo assim nos (com-)pareça, mas não é certo nem seguro que essas criações artísticas tenham operado o efeito de mudança que todos desejamos e de que urgentemente necessitamos.

Voltarei em breve a este problema relativo à nossa localização no mundo, mas, regressando ao início deste texto, gostaria de insistir ainda nesta simples pergunta: o que têm podido os artistas (e os músicos), enquanto tais? Para que tem servido o efeito Vivaldi? Sem querer questionar o velho ponto essencial aqui, o das relações política/arte, parece óbvio que pouco ou nada tem sido alterado. A catástrofe recrudesce a olhos vistos e o perigo não tem diminuído, antes pelo contrário. Enquanto escrevia estas linhas era notícia que o smog na cidade de Nova Deli se aproximava ameaçadoramente do limite da escala do Índice da Qualidade do Ar (IQA)

– 484, para ser preciso – e ainda há muito pouco tempo víamos atónitos e de coração apertado as imagens das cheias na região valenciana ou dos fogos que devoraram a região de Los Angeles. E o ónus parece cair sobre a política e os políticos. Precisamente, o “how dare you!” pronunciado em compreensível raiava pela ativista ambiental Greta Thunberg fora proferido numa cimeira de “Climate Action” da ONU (2019).

Consequências naturais, ameaças sociais, económicas e territoriais são três dos núcleos que a União Europeia decidiu salientar para assinalar a situação climática que todos experimentamos na carne, nos ossos, na (falta de) vida quotidiana de quem tudo perde num incêndio omnívoro. Ao anunciar – designadamente com o chamado *European Green Deal* – as políticas que tem vindo a propor ou a tal se propõe no setor “territorial”, v.g., a *EU Action* invoca as ameaças ao Ártico, às diversas zonas da Europa, ao Mediterrâneo, às cidades e às montanhas, enquanto apresenta as altas temperaturas, secas e incêndios florestais, inundações, a subida do nível do mar e a situação das áreas costeiras, a biodiversidade, os solos e as águas subterrâneas como algumas das “consequências naturais” que ameaçam o nosso planeta.

Infelizmente, posto que é bem sabido e inclusive vivido, não vale a pena insistirmos em recordar estes exames e análises científicas e, de novo, na “miséria” da maior parte dos programas subsequentes, melhor, dos seus resultados. Também na altura em que escrevia estas linhas acabávamos de tomar conhecimento que a cimeira da COP29 em Baku ficara uma vez mais aquém das mais modestas esperanças.

Estas impotências também não podiam deixar de tocar nos artistas enquanto tais e nos músicos em particular, sendo os que aqui e agora me interessam, porque sempre eles me apaixonaram desde a adolescência (talvez mesmo desde a infância).

Por exemplo, e insistindo, agora, sobretudo, com respeito à impotência da política: foi o aquecimento global que levou o compositor espanhol Hachè Costa (1980-) a Vivaldi. Sempre Vivaldi. Procurando acrescentar destaque e drama ao concerto do verão em detrimento dos restantes três, Costa justificava assim a sua criação musical:

“Penso que Vivaldi teria sido muito mais agressivo e corajoso.”

E continuou:

“Se hoje alguém compusesse *As Quatro Estações* numa perspetiva abso-

lutamente realista, seria francamente ousado”.

Não sei bem, confesso, o que quer dizer “agressivo”, “corajoso”, “ousado” ou “realista”, mas, procurando descrever musicalmente as mudanças climáticas previstas para os próximos 30 anos, uma série de orquestras, compositores, cientistas do clima e da computação recompuseram *As Quatro Estações*, eventualmente dando corpo, admito-o, a alguns dos quatro adjetivos acima, senão mesmo visando todos eles. Combinando teoria musical e modelagem computacional, para gerar algoritmicamente variações regionais que evidenciassem as mudanças previstas nos relatórios da IPCC (Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas) na precipitação, biodiversidade, elevação do nível do mar e eventos climáticos extremos, a composição de 1725 foi recriada em seis continentes que gravaram *As (Incertas) Quatro Estações*. Vivaldi continuava a ser ouvido, apesar da recriação e aparente ousadia. O intuito era tempestivo e ia muito para além da arte. Tratava-se de reivindicar e assumir o direito de os praticantes da arte terem uma palavra que ultrapassasse a sua arte. Que a música ressoasse politicamente, enfim. O intuito era o de pressionar os líderes mundiais para assinarem

o “Leaders Pledge for Nature”, comprometendo-se a reverter a redução de biodiversidade até 2030.

Outro caso. Numa parceria entre o compositor Hugh Crosthwaite, o Centro de Pesquisa de Comunicação sobre Mudanças Climáticas da Monash University na Austrália e a Agência de Comunicação Digital e Comunicação AKQA, juntamente com a Agência de publicidade Jung von Matt, em 5 de novembro de 2021 o mundo todo (perdoe-se-me a patente ingenuidade) pôde ouvir catorze variações do famoso concerto setecentista. Relevo duas dessas recriações pelo seu particular eco. A Orquestra Sinfónica de Sydney abordou o concerto de verão como um “sonho cheio de ansiedade”, enquanto a de Xangai recebeu uma pauta sem música escrita! A previsão é a de que a cidade estará submersa em 2050 (não por acaso os dois caracteres do nome da cidade, 上 e 海, significam “sobre o mar”). Enfim, brincadeiras com sugestivos caracteres e toponímia à parte, a música, arte do tempo, chamava a nossa atenção (dir-se-ia: tempestivamente) sobre o tempo.

Eventualmente escrita nos mansos relevos de Mântua, mas decerto a montante e com pleno desconhecimento de qualquer crise ecológica, atrevo-me a supor que, sem olvidar a sua

Veneza, esta que poderá ter de partilhar o destino de Xangai; isto é, Vivaldi nunca teria podido antever o “efeito” da sua composição.

Um caso mais. Num passo à retaguarda (*Schritt zurück*), porquanto perguntando “How should artists engage with times of crisis?”, o compositor John Luther Adams – não confundir com o autor da *Grand Piano Music*, 1982, John Adams – propôs-nos que o motivo da “ecological listening” se tornasse não apenas (para ele) uma resposta à urgente e necessária pergunta quanto (a meu ver também) um paralelo da (re-)criação de Vivaldi. A abissal diferença entre os dois compositores, salvo a cronologia e o respetivo horizonte problemático, passava pelo facto de, por exemplo, *Inuitsuit* (2013) de Adams, ser uma resposta a um desafio ecológico, enquanto *As Quatro Estações* haverem sido uma resposta a uma particular inquietação estética pessoal. Em poucas palavras, *Inuitsuit* dava corpo a um programa espacial (*music outdoors*) que, concebido para ser o contraponto estético à “fé cega na tecnologia”, tinha o mérito de chamar a atenção para uma dimensão da música que, repito, apesar do título, Vivaldi não podia ter entrevisto. Basta ler o “programa” musical do concerto, de grande precisão e com minuciosas instruções e

até o próprio poema para o “Allegro” do Inverno: “Caminhar sopra ’l giaccio, e a passo lento/Per timor di cader girsene intenti (Caminhar a passo lento sobre o gelo/Avançando atentamente com medo de cair).”

A intervenção de Luther Adams alimenta-se, naturalmente, da categoria “espaço”. A seu ver, talvez a presença desta categoria na música interferisse com o privilégio da tradicional categoria paralela àquela, a de tempo.

Porque centrada na categoria “tempo”, a metafísica da música de Schopenhauer seria um bom caso para se avaliar, em contraste, como o regresso a Vivaldi no século XXI se processa desferindo um golpe na vertente mais ponderosa no filósofo. Conquanto ignorando a complexa inter-relação música e tempo, cada vez mais bem conhecida hoje, graças à intersecção de múltiplos saberes e ciências, *O Mundo como Vontade e Representação*, é o título por excelência da denominada “metafísica da música”. E o que é a “metafísica da música”?

Em primeiro lugar significa dizer que a música não é contingente nem histórica, nem um produto meramente cultural. Depois, que tendo uma conexão única com o mundo da natureza ela é única entre as artes, quiçá uma arte acima das artes ou mesmo fora delas;

uma espécie de universal, *ante rem* como dirá Schopenhauer, num piscar de olhos à filosofia medieval. Ele queria dizer: é anterior aos fenômenos e também anterior aos conceitos que formamos sobre eles. A seguir, que a música é entendida como uma linguagem universal, ou seja, que quando experimentamos tristeza ao ouvirmos, por exemplo “Everybody Hurts” (1991) do grupo americano R.E.M., ou alegria na conhecidíssima ode bethoveniana “An die Freude” (1882/84), percebemos a Tristeza e a Alegria (assim mesmo, com maiúsculas), duas ideias anteriores às emoções. Tal anterioridade não é temporal, bem entendido, mas formal, uma vez mais à maneira da teoria das Formas ou das Ideias em Platão. Enfim, em oposição ao tempo que estrutura a música (no ritmo) a arquitetura estruturaria o espaço (na simetria), nada tendo a ver uma arte com a outra, conforme conclui Schopenhauer no capítulo 39 do suplemento a *O Mundo como Vontade e Representação*.

De modo totalmente diferente, dado o contexto de crise ou catástrofe em que nos encontramos, a categoria “espaço” emerge como uma proclamação de fé, por parte de Luther Adams, num programa musical que responda ao antropoceno:

“this relationship between the music and the listener simulates a hu-

man society in which we all feel more deeply engaged with the world, and more empowered to help change it.”

Abandonando uma metafísica do tempo musical, deparamo-nos agora com propostas de uma física do espaço musical. E perante este estado de coisas que o efeito Vivaldi recrudescer e *As Quatro Estações* surgem-nos metamorfoseadas. Não obstante Luther Adams admitir que o gesto criativo pode já ser impotente para evitar o desastre (*if it is too late to avert disaster*), a sua tentativa resulta de um imperativo ético e biológico que, enquanto tal, não podia ser evitado (*both an ethical and a biological imperative to try*).

A música de Luther Adams partilha com Vivaldi o facto de ser uma música programática, a qual, no caso daquele, enxerta numa mudança topológica (*music outdoors*), a oposição à música em sala de concertos, uma mudança de consciencialização (*a different mode of awareness*) que recupere uma ligação perdida, uma designada “escuta ecológica”:

“You might call it “ecological listening.” In the concert hall, we seal ourselves off from the world and concentrate our listening on a handful of carefully produced sounds. Outdoors, rather than focusing our attention inward, we are challenged to expand our awareness to encom-

pass a multiplicity of sounds, to listen outward. We’re invited to receive messages not only from the composer and the performers, but also from the larger world around us”,

Para um espírito musical formalista a frase é, evidentemente, um disparate e a distração da música que se ouve uma displicente atitude. Uma mudança estratégica de atitude atenta ao mundo em torno do ato musical almeja uma consciencialização ecológica, isto é, não musical. O artista aponta para uma conversão, eventualmente pessoal e depois societária. Sei o que dizem os músicos naturalistas – David Rothenberg, v.g., e a sua convicção de que a música humana se funda na música natural que há milhões de anos antecedeu aquela –, mas suspeito ser pouco controverso reconhecer-se, quer o complexo metafísico subjacente a uma estratégia do espaço musical – a ele voltarei no parágrafo a seguir – quer o implícito comparecimento do motivo segundo o qual a música, conquanto ouvida no espaço público, pode ajudar a minorar a catástrofe em que nos encontramos. Mas o que pode, afinal, uma (meta-)física da música no espaço?

Quer adotemos a estratégia, mais reflexiva, de Adams, quer as estratégias, mais imediatas, sejam à maneira de Costa ou Crosthwaite, sejam à de Rider,

estamos sempre confrontados com a ideia de que a música e os músicos enquanto tais têm uma palavra a dizer em relação à situação catastrófica que atravessamos. Têm, evidentemente, como qualquer ser humano e no quadro das suas aptidões respectivas. Seja como for, os clichés de engajamento e empoderamento são, no mínimo, discutíveis. Por mais antiga que seja a ideia de que a música tem poder na transformação do mundo, tal não pode escapar à interrogação. Salta à vista a dimensão mística, o apelo à conversão que o artista convoca para a sua missão e arte, sendo a metanoia o corolário dos imperativos ético e biológico.

Não era esta, em qualquer caso, a reflexão que queria privilegiar neste parágrafo de abertura. A pretensão pouco pensada de qualquer esteticismo não é nova, mas há uma patente novidade na deslocação topológica que convida a favorecer o espaço em detrimento do tempo, a atender mais àquela (*Χώρα/χώρα*) do que a este (*Χρόνος/chrónos*). E isto, mesmo que do esteticismo mais puro passemos a formas cada vez mais flexíveis, ao ponto de chegarmos mesmo a qualquer coisa de totalmente diferente, como a habilitar a música com uma forma de poder social e político, utopicamente global. Schopenhauer está definitivamente

ultrapassado e o efeito Vivaldi comprova-o.

Se há hoje algo alheio e mesmo estranho à denominada metafísica da música de Schopenhauer é a novidade em lhe conferir um poder que esteja para além da estética, embora não de todo à ética do sofrimento. Convenhamos, em qualquer caso: a ética do sofrimento nada tem a ver com a situação que atravessamos, ainda que identifiquemos catástrofe e sofrimento, o que está longe de ser possível. Assim, em face do exposto, defenderei, antes, a ideia segundo a qual a nova redescoberta do espaço (*a particular experience of space*) pela música carece de um claro fundamento filosófico que supere – que suporte – os limites da física, da biologia, da ética e da política. Convocarei, por isso, uma ontologia continuísta, uma dimensão compreensivelmente não pensada pelos músicos que têm intervindo até agora. Tanto quanto ao tempo, mas de modo diferente, o som não é alheio ao espaço e, por isso, querer entender a música sem o espaço é como querer ver um arco-íris desprezando as suas cores.

É certo que, embora sem o sentido da catástrofe, nunca o espaço esteve totalmente ausente do mundo da música, fosse na atenção à arquitetura, via antífonas medievais ou na música pós-tridentina, fosse

pela sua exploração, tal como sucede no imperativo do *Requiem* de Verdi. Neste último caso, fora do conjunto de metais e longe da orquestra, mas de maneira a que o som apareça de uma outra zona, no intuito de modificar a maneira como é percebido, os trompetes cantam “Tuba mirum spargens sonum per sepulchra regionem coget omnes ante thronum” (uma trombeta poderosa espalha o som por entre os túmulos, reunindo todos diante do trono).

Os exemplos de que o espaço nunca esteve alheado da música poderiam continuar. Seja, por exemplo, no poder das massas sonoras de um grande órgão na mais larga amplitude dos seus registos preenchendo um igreja (a massa, mas também o diálogo dos seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra) ou uma arena (como a de Atlantic City); seja na escrita de *Quodlibet* (1991), por Emanuel Nunes ou de *Nomos Gamma* (1968), por Iánnis Xenákis; seja – e indo mais fundo, porquanto passamos da música ao som, que é o que deveras me interessa – no repto da desterritorialização do sujeito pelo espaço que acontece na música eletrónica. Penso, neste último caso, na ‘composição de sons’ inspirada por John Cage, dado o facto de aí (como notou Dahlhaus) se suscitar o problema que consiste em saber “se fenómenos sonoros que ne-

gam o sistema tonal serão ainda música, no sentido da tradição europeia”.

Nesta passagem da música para o som, difícil seria obliterarmos a instalação de Max Neuhaus (1939-2009) “Times Square” (de 1977 a 1992 e depois de novo a partir de 2002) com a qual o compositor norte-americano, na suspeita de Christoph Cox, teria querido eventualmente adunar-se ao célebre dito de Cage “a música é permanente só a escuta é intermitente”. A permanência do espaço deve, contudo, ser interpretada de maneira diversa consoante ela se afirme ou cresça antes da catástrofe ou contemporaneamente a ela.

Dada a falácia sintética subjacente ao dito do inimitável Cage, desconfio da legitimidade para se falar de permanência da música sem um sujeito que a ouça. Prefiro descer ao seu terreno mais elementar e postular a continuidade de um espaço pleno interligando intermitências como os sujeitos parecem ser e, ontologicamente falando, ao qual os sujeitos devem pertencer, ou melhor ainda, o qual devem compor, integrando-o.

Quero, portanto, ser claro quanto à exigência do postulado ontológico referido e ao seu principal corolário. Não sendo um naturalista ontológico, ou seja, não acreditando que só os singulares que habitaram, habi-

tam e habitarão o universo são reais, vejo no “continuismo ontológico” a maneira mais segura de abolir quaisquer dualismos assimétricos. Apresentá-lo-ei no terceiro parágrafo.

Provindas da esfera da música e depois da sua matéria mais radical, o som, acabámos de ver como metodologias e propostas recentes nos propõem que enfrentemos a catástrofe por meio de uma determinada experiência (sonora e musical) do espaço a que limitadamente chamamos Terra. As propostas por si só compõem enclausuradas e assim os seus efeitos nada parecem mudar. Salvo melhor juízo, também o denominado “tuning of the world” reatualiza o velho motivo da harmonia, levando ao justo recrudescimento do problema da escuta no espaço, mas, infelizmente, sem ter deste uma necessária ontologia e tendo sobre aquele (*listen outward*) uma proposta assaz limitada.

2 “TUNING OF THE WORLD”. PAISAGEM OU LOCALIZAÇÃO?

Em 1977 o filósofo e compositor canadiano Raymond Murray Schafer (1933-2021) publicou uma monografia de grande e compreensível repercussão com um título deveras feliz, *Tuning of the World*. A sua oportunidade foi de tal maneira crescendo que, dezassete anos

depois, a obra é republicada com a seguinte explicitação: *The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world*. O espaço estava ali presente e preconizava-se uma afinação relativamente ao mesmo. Entre 1977 e 1994, o que podia ainda parecer um perigo quicá debelável devém um vórtice ameaçadoramente presente e destruidor. Aquele que é tido por alguns como o primeiro álbum dedicado à ecologia, o LP de Paul Beaver (1925-1975) e Bernie Krause (1938-), *In a Wild Sanctuary*, lançado em 1970, seria ouvido em 2021 num distinto horizonte, posto que, como escreveu depois Krause, numa glosa a uma palavra de David Bowie (1947-2016), no ano de 1970 “[t]he biophonies and geophonies didn’t feel like they were competing or conflicted”.

Em vinte ou trinta anos a catástrofe instalou-se e as distintas respostas de Schafer e Krause, e demais epígonos, propõem-nos no motivo da paisagem sonora (*soundscape*), da sua análise e estratificação – quase geológica, mas decerto científico-técnica – a fidelidade ao registo ou ao radical da harmonia (ἀρμονία).

Começámo-lo a ler, nós ocidentais, na esteira de Boécio e do *Timeu* de Platão, sobretudo no primeiro livro da obra de Boécio, *O Fundamento da Música /De institutione musica*. Entre o *Traité de l’Harmonie réduite à*

ses principes naturels (1722) de Jean-Philippe Rameau e o *Harmonienlehre* (1911) de Arnold Schoenberg, a história do Ocidente é a história da harmonia como ideal.

Presentemente, esta confronta-se com o seu outro, o ruído, o grau mais desvalorizado do som, mas não necessariamente a maneira mais adequada para falarmos da catástrofe, não obstante a afinidade possível entre a estética daquele e a iminência desta. Evocar-se-ia o regresso a uma aliança perdida.

Seja-me permitido, então, uma sucinta evocação dos três tipos de música celebrizados por Boécio. A *música cósmica ou mundana*, a ideia de que o universo físico reproduz acordes musicais, o que sucede pela disposição recíproca dos céus, desde as relações harmónicas aos intervalos que constituem o princípio regulador da distância entre os planetas; a *música instrumental*, o mais baixo dos três géneros, e que inclui também a voz humana, e diz principalmente respeito à execução da cítara e da flauta (*tibia*) e, por isso mesmo, inferior a um entendimento da música enquanto ciência (*scientia*), isto é, teoria (*θεωρία*), e não prática (*operatio*); finalmente, a *música humana* concretizada pela introspeção, a qual, conformada pela mistura da alma incorporada com o corpo físico, torna pa-

tente a descoberta da estrutura harmónica do corpo, tal como os acordes de oitava, de quinta e de quarta corresponderiam, segundo Boécio, às três faculdades da alma: pensar, perceber e adquirir uma capacidade.

Sou levado a crer – insisto – que o continuador de Schafer, Barry Truax (1947-) ou, em Portugal, o discípulo de ambos os compositores canadianos, Carlos Alberto Augusto (1949-), partilham de uma versão ecológica (*οἶκος/oikos*), de que me irei aqui distanciar. Refiro-me ao motivo de uma “sintonia” ou “afinação do mundo” (*tuning of the world*) não desligado da ideia de que, sendo o universo uma “composição musical macrocósmica” – a primeira forma de música, segundo Boécio –, ele pode e deve ser ouvido na complexidade e nos dinamismos próprios da “paisagem sonora”, uma versão atualizada e adaptada da *música humana*.

“Cosmofonia” foi de facto o termo acrescentado por Caspar Henderson à trilogia de Krause – “geofonia”, “biofonia” e “antropofonia” – a que adiante voltarei, mas Boécio falava, já então, de uma *música mundana* obviamente impossível se alheia, ora a uma *música instrumentalis*, ora, acima de tudo, a uma *música humana* (ainda e sempre na terminologia de Boécio) que colocasse o ser humano em afinação cada vez mais harmónica.

Mas se a ideia da “musica humana” é uma herança de difícil caracterização, a noção de paisagem não é menos complexa. A atenção ao espaço sonoro e o desejo intencional de o assinar recoloca-nos inevitavelmente na estética da paisagem. Sabemos, entretanto, como na esteira de Georg Simmel, após o estatuto secundário de “panorama”, “vista” ou “enquadramento”, a paisagem alcançou uma expressão e dimensão que passou a abranger a ontologia, a estética, e a ética. Sob o domínio antropocêntrico do humano, a paisagem tornou-se meio e fator imperativo para tomar-se posição sobre o sentido, as possibilidades e os limites do agir humano na natureza. Neste particular não há coincidência entre os motivos de Boécio e o de Schafer. A complexidade inerente à noção de “paisagem” também não desaparece no modelo fluido do “soundscape ecotone”. Antes pelo contrário. Assim, justificadamente, em detrimento do velho paradigma fixo da paisagem visual, Barry Blesser e Linda-Ruth Salter em 2007 perguntavam de modo tão acertado quanto urgente “Spaces Speak, Are You Listening?”

Em rigor, a escuta (da harmonia, da paisagem, a busca da afinação) nunca abandonou a agenda dos compositores, não havendo dúvida que o século XX pré-catástrofe foi capaz de a

levar longe e a aprofundar. Sem ter a ridícula pretensão de ser exaustivo, enumeraria algumas dessas amplitudes:

1. as *zoossonoridades* (“Catalogues d’oiseux” 1956-58) e
2. as *geossonoridades* (“Méditations sur le Mystère de la Sante Trinité” 1967-69/Sept Haïkaï 1962), de Olivier Messiaen; no “Concerto for Piano with Javanese Gamelan” 1986-87, de Lou Harrison, sem esquecer
3. as *ecossonoridades* – mais abstratas, como em Sibelius (“Viisi Luonnosta, op. 114/Cinco Esboços da Natureza” 1929), ou menos abstratas e ecológicas, como em Murray Schafer (“Snowforms” 1981-86). Tenho forçosa e inevitavelmente de convocar o contributo
4. do jazz – Darius Milhaud (“La Création du Monde” 1923), Igor Stravinsky (“Concerto para piano e sopros” 1923-24/“Ragtime for eleven instruments” 1918), Paul Hindemith (“Op. 24, No. 2, Kleine Kammermusik” 1922) – e ainda, evidentemente, os contributos
5. da *eletrônica*, por Karlheinz Stockhausen (“Gesang der Jünglinge” 1956) e Berio (“Omaggio a Joyce” 1957 ou “Differences” 1959).

Com exceção de *Snowforms*, a totalidade dos títulos desta assaz pessoal *music-list* que paga tributo à escuta plural é independente do motivo ecológico. Porém, todos estes títulos dizem-se (e são-no) produtos da redescoberta de uma outra

maneira de ouvir, a que só a música e a sua matéria, o som, poderiam ser sensíveis.

É sempre bom perguntar pela escuta. À velha e boa maneira essencialista, considero mesmo que responder à pergunta “o que significa ouvir?” é uma tarefa primordial para uma filosofia da música que se preze. O problema – insisto – é que não basta perguntar se escutamos, mas como escutamos, para, depois, sabermos o que estamos a escutar. Ou antes de tudo o mais: o que significa escutar o espaço (a “paisagem”, o “ambiente”, ou seja o que for); e já agora, como o temos concebido (previamente à sua escuta)? Queremos ouvi-lo, militante e utopicamente, almejando retomar uma aliança perdida – tal como parecem preconizar os epígonos contemporâneos de Boécio? Ouvimos o seu ruído? Ouvimos nele a própria catástrofe que nos não dá tempo?

Não obstante o reconhecimento e o avanço de toda a complexidade das noções de *soundscape* e *sounscape ecotone*, mais uma vez entrevejo sérias limitações nas propostas delas resultantes para enfrentar a presente situação. Dito de uma maneira crua e rápida: o registo sonoro de uma paisagem ou de qualquer micro-paisagem atomizada, sobretudo em situação de catástrofe, feita no quadro predominantemente ecológico

e ético que nos tem caracterizado, tem sido até hoje inoperante, ineficaz.

Volto à observação inicial: na edição de 1994, a monografia de Schafer assinalava já a confusão, a ansiedade e a cacofonia da sobrepopulação sonora de uma *hi-fi* que – sustentava o compositor e pensador –urgia substituir por uma *lo-fi*, que nos tornasse mais bons ouvintes, no limite escutando o próprio silêncio, uma (quicá perdida) harmonia das esferas de onde provém todo e qualquer som. Dava-se o caso de, à maneira de um Merleau-Ponty na fenomenologia, propor um silêncio como origem de todo e qualquer som a matrimoniar-se com o tópico boeciano da música mundana. Gostaria, em qualquer caso, e prosaicamente, de convocar um outro silêncio. Por exemplo, este, decerto menos metafísico, sempre pontual, mas nem por isso menos acutilante ou motivador de pensamento:

Posto que o espaço está permanentemente ocupado de som, o silêncio que se escuta não é tanto o lugar-donde todo o som advém, originalmente, quanto, outrossim, a ocasião (*καιρός/kairós*) para a intervenção criativa de cada um de nós, para a nossa (re-)localização no espaço. Para não cairmos no lu-

gar-comum de 4'33" de Cage ou das *Trois bagatelles* de G. Ligeti, atrevamo-nos a ouvir o fermato a meio da *Cantata BWV 106: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus Tragicus)* de Bach.

Uma localização promovida pela embraiagem encetada pela atenção na e à escuta avança virtualmente como criatividade, com vista à (nossa) situação. Tal sucede (e decerto ainda mais proficuamente do que nós) com os morcegos, até aos 138 decibéis; com os elefantes, percebendo a chuva a 240 quilómetros; com a voz das baleias que os nossos caçadores açorianos tanto temiam nos seus mais de 20000 decibéis; ou com a mãe pinguim-imperador identificando a voz daquele que sustenta o ovo que dela eclodira muitos meses antes entre a cacofonia das vozes de milhares de machos.

Nostalgicamente, a partir dos derradeiros trinta anos do século XX, o avanço dos paisagistas sonoros e a atividade dos "acoustic designers", cada vez mais popular entre os compositores acusmáticos, evoluiu de tal maneira que o campo da escuta se alargou consideravelmente, ideal ou teleologicamente a toda a natureza e seus estratos planetários. Nada me move contra esta maneira de operar e sobretudo vejo com bons olhos a sua dimensão de apelo à nossa atenção e, por

isso, à possibilidade de conversão pela intervenção e realocização. Memorializar é, aliás, um gesto implicado de inegável importância, sobretudo sob a ameaça do memoricídio, perdoe-se a lapalissada. Além dos meros registos fonográficos representando ambientes acústicos, novas técnicas eletroacústicas, cada vez mais sofisticadas, permitem a ultrapassagem do mero registo sonoro por técnicas de espacialização imersivas e realistas. Todavia, apresso-me a sublinhar, apesar de "imersivas e realistas, elas especializam, seccionam e objetivam o espaço parecendo desconsiderar, desprezar ou ignorar qualquer ontologia continuista e seus corolários.

Distintamente da rápida e pessoal *music-list* acima lembrada, deparamo-nos com uma mudança estética no ato da escuta, por razões ecológicas, ocupadas com estratificações objetivas insensíveis ao imperativo ontológico. Entre muitas outras possibilidades mais, um panorama reunido em 2002 pela dupla Helmi Järviluoma e Gregg Wagstaff, dá-nos um horizonte variegado de respostas possíveis. Sonemas como as já mencionadas "biofonia", "geofonia" e "antropofonia" – isto é, e simplificando muito, respetivamente o mundo natural, as fontes sonoras não biológicas (como o deslizamento de terras, o vento, terramotos, vulcões,

etc.) e os sons humanos em ambientes fisiológicos, eletromecânicos e acidentais (caminhar, o roçar da roupa, etc.) – vários sonemas (dizia eu) chegam, v.g., à etnografia, ao processo educativo, à própria “arqueologia sonora”. Não desconheço que um dos mais interventivos paladinos da anatomia estratificada da paisagem sonora, como tem sido Bernie Krause (1938-), chamou a nossa atenção para um ponto específico da evolução da sensibilidade auditiva em que me é grato vir a insistir, a localização. Como é sabido, o vocábulo ecolocalização (*echolocation*) foi cunhado pelo etólogo e zoólogo Donald R. Griffin (1915-2003) conjuntamente com o neurocientista Robert Galambos (1914-2010), entre 1940 e 1944.

Não obstante a valia e o contributo plural destas disciplinas, o meu afastamento da ecolocalização estratificada e objetivadora inscreve-se num outro motivo, decerto filosoficamente mais radical. Apontando algumas das múltiplas interferências e aplicações da localização, oblitera-se, esboroa-se ou parcializa-se um dos efeitos de uma ontologia continuísta, quero dizer, o seu registo turbilhonário auditivo (ou tátil), tacitamente subjugado pelo registo da visão clara e distinta. Pagando o ónus à velhíssima herança grega, a contemplação – hoje, clara

e distinta, “evidente” apesar da desmontagem a que Fernando Gil submeteu este lexema ocidental pós-cartesiano – paralisa a ação que modifica. Biologia, medicina, matemática computacional, literatura, filosofia, arquitetura, web design, negócios, psicologia, música, sociologia, GPS, antropologia, recursos humanos, estudos ambientais, física acústica, história natural etc., etc. são algumas das parcelas objetivadas da rica e variegada atenção à escuta em correlação com a dimensão da localização.

Repito: não tenho nada contra essas investigações e linhas de pesquisa e o meu ponto passa, antes, por três verificações. A primeira é que os múltiplos epígonos de Schafer ou mesmo alguns dos títulos da *music-list* que referi concorrem num motivo: o mundo gera sonoridade – o que parece óbvio, anoto eu – e gera música – o que já não parece tão óbvio, acrescento, pace Boécio, Athanasius Kircher, Heinrich Biber, Jean-Philippe Rameau, Ravel, Messiaen, Jonhathan Harvey ou Rothenberg, entre tantos mais. A segunda, que a rutura ou o afastamento do ser humano deste ecossistema sonoro e musical parece representar um empobrecimento e uma desvalorização do humano – outra ideia aceitável embora amusical, acrescento –, apostando, por isso, numa nova aliança

ecológica ou no reforço de permanecer no ser. Finalmente, e acima de tudo, que nem o rico paradigma estético acusmático, nem as propostas cognitivas a ele associadas se mostraram capazes de enfrentar a catástrofe. Uma prova? Ela está no meio século de oportunidades perdidas. Encontrando-nos em 2026 e nenhum dos títulos que enumerarei até aqui, e alguns provêm de meados do século passado, fez diminuir a urgência e o perigo da catástrofe.

Podemos e devemos perguntar porquê. E, com uma humilde precaução, a minha resposta seria a seguinte. O motivo da harmonia musical, como quer que o entendamos, continua a conviver com uma equívoca e inconsequente hierarquização do espaço natural reduzido à sua condição de objeto (ἀντικειμένον/ antikeiménon) extensionalmente presente ao olhar, às suas fulgurações intelectivas e noéticas por todas elas feito racional. Dito de uma maneira prosaica: toda a forma de escuta tem sido promovida e sempre condicionada pelo modelo do olhar, mesmo que continue a invocar a legenda pitagórica da acusmática e a atualize (cientificamente) ou a prolongue (seja política, seja esteticamente).

Se urge um novo paradigma para a escuta ele exige um novo sujeito, mais ecológico do que

ecológico. Insisto: dado que o espaço está permanentemente ocupado de som, a minha proposta é a de que a localização no espaço (como sucede melhor com outros animais), a grande interrogação sobre a situação e a conseqüente leitura do perigo iminente que a preenche, sendo um princípio essencial da escuta (táctil), necessita de um sujeito táctil sem objetos. Dito de forma mais pomposa: fundada numa ontologia continuísta desprovida de objetos, qualquer proposta ecoacusmática que atente na situação, na localização – melhor seria dizer: na realocização – deve reclamar a ultrapassagem da ética da vulnerabilidade.

3 ECOACUSMÁTICA E METAFÍSICA DA FRAGILIDADE

Antes, porém, de passar à metafísica da fragilidade impõe-se apresentar a ontologia continuísta que sustém aquela. Defino o continuísmo ontológico como a postulação de inexistência de hiatos em termos de ser, seja o ser dos mundos, seja o ser do universo, numa forma absoluta de plenitude de ser, o espaço-donde (χώρα/chora) emerge toda a singularidade e o espaço-onde (χώρα, de novo), enquanto condição de possibilidade dos vários sujeitos, mundos e universos. Apenas nomeada no *Ti-*

meu (52a), e não obstante a distância do discípulo em relação ao mestre, sobretudo quando aquele defende que o lugar se pode separar do corpo, ressalta, em primeiro lugar, o entendimento da *χώρα* por Aristóteles enquanto *ὑλη/hyle* que pode devir todas as coisas (Phys. IV 2, 209b) enquanto herança histórico-filosófica (*Physica* V 3, 227a 14-15). Também Derrida releu o texto de Platão sobre a *χώρα* e, conquanto a tenha retirado do campo da ontologia, ele teve, todavia, o mérito de captar neste terceiro gênero toda a virtualidade do “donner lieu”, alheio a qualquer antropomorfismo, mas, insisto, condição de possibilidade de toda a possibilidade, isto é, até ao fim, tal como se dirá no último parágrafo deste texto.

Há, contudo, uma maneira heterodoxa e outra mais ortodoxa de desenharmos o continuísmo, tal como o vamos entender aqui. A via histórico-filosoficamente heterodoxa, que, decerto, me será perdoada, passaria por correr o risco de chamar à colação Espinosa, exaurindo-lhe o monismo (Deus sive Natura) mas interpretando os “modos” das substâncias-sujeito (Eth. I, def. 5) como viabilizadores de todo e qualquer singular no quadro de uma natureza ou de um *plenum* (seja a *ὑλη* do devir plural, seja a *χώρα* oferendária). Concebendo os “modos”

espinosistas em afinidade ao que a filosofia peripatética chamou “acidentes”, o *plenum* não é, entretanto, o ente de razão que explica um sujeito, mas o fundo da “ex-plicação” dos próprios sujeitos ou substâncias (esta nuance foi bem frisada por Gilles Deleuze e “explicação” pode ser concebida com contornos cusanos).

A outra leitura ou interpretação passaria por relacionar os subsequentes autores continuístas, como Leibniz, Peirce ou Quine, com o fundo anaxagórico, ao menos na lição que do pensador de Clazómenas fez Rodolfo Mondolfo, o nunca olvidável estudioso do por vezes esquecido infinito grego. Não me repugnaria até imaginar que o erro sobre o nascimento e a morte com que Anaxágoras condena o Gregos (fr. 17 de Simplício) antecipa, *mutatis mutandis*, a chamada lei de Lavoisier, como, ao mesmo tempo, a sua conceção de matéria, contra os paradoxos de Zenão e as conceções atomistas de Leucipo e de Demócrito, reforçam algumas das minhas conclusões finais. Em consequência, e também desde que devidamente adaptada, mais do que a ideia de “mistura universal” (frs. 1 e 4 de Simplício) interessa-me a ideia da participação global que explica porque “nada sendo idêntico ao que quer que seja,

há infinitos graus de variação entre umas coisas e outras.”

Explanando da forma menos técnica possível, como convém: enquanto indivíduos ou singulares imaginamo-nos num espaço localizando ou identificando fronteiras, contiguidades e identidades, todas ultrapassando como forma de organização, de movimento e de narrativa categorial, o que é possível e ademais correto, na perspectiva da singularidade ôntica dos objetos; todavia, no plano da plenitude do ser (*plenum*) ou se a postularmos (como sucede no caso vertente), qualquer contiguidade é ontologicamente indeterminável e inviável, coincidindo ambos, o monista Parménides e o pluralista Anaxágoras, na convicção da inexistência de vazios ontológicos ou impossibilidade do não-ser. Imaginemos, então, uma mosca (1), sobrevoando uma maçã e depois uma pera e a impossibilidade deste sujeito distinguir durante o voo/atividade o *proprium* da separação – uma maçã (2) contígua a um espaço separador (3), e uma nova contiguidade, desta vez uma pera (4) –, não obstante o desejável e inevitável apodrecimento de cada peça da fruta (2 e 4) acontecer diversamente.

Como se compreende, honrar (tal como com o exemplo da mosca) a continuidade decorrente da subdivisão do contíguo

implica adotar um ponto de vista não moldado pelos clássicos problemas da infinidade e da divisibilidade, ou do Uno e do Múltiplo e substituí-los pelo modalismo espacial da *ὑλη* onde e donde advém a possibilidade de toda a possibilidade (*χώρα*).

Importa acrescentar, porque o ponto ainda terá de ser exigido adiante pela filosofia da música, que na linguagem da fisiologia iónica aristotelicamente interpretada, o meio 3 é um espaço aéreo-aquoso (*medium*), índice da ausência de vácuo possibilitador de turbilhões, de ações turbilhonárias. No quadro da ontologia, ou seja, superando a dimensão físico-natural do ecossistema, os sujeitos ônticos e contíguos 1, 2, 3 e 4 não podem ser senão possibilidades do *plenum*. Só nesse contexto, só enquanto tais, a possibilidade deles é radicalmente a possibilidade de sujeitos.

Conquanto, ontologicamente, a accidentalidade das ações só possa ser sustentada e assegurada por um registo ontológico continuista, tal não invalida identidades onticamente discretas (mais à frente denominadas “sujeitos”, ou seja, 1, 2, 3 e 4, não obstante imaginarmos o “deleite” da salivação do inseto cujo probóscide aproveita o apodrecimento accidental de cada uma das peças). Por outras palavras, a relação da substância (ou o “sujeito”, tal como o

estamos aqui a denominar) com os seus modos possíveis é inseparável de uma imanência radical que evidencia um dinamismo que se pode desmultiplicar indefinidamente. E é assim por que a relação ôntica sujeito/modos não é o *plenum*, mas a “explicação” do próprio sujeito no seio ontológico daquele.

Uma vez exposto isto, é possível passar-se à introduzir a metafísica da fragilidade, pelo que será necessário também definir palavras, como “ec(h)o”, “acusmática”, “fragilidade” e “vulnerabilidade”.

O meu neologismo “ec(h)oacusmática” procura conjugar dois lexemas. O segundo deles – acusmática – é uma comum apropriação de uma legenda pitagórica, nomeadamente quando esta se confronta com o problema mais fundamental da filosofia da música como é, repito, a pergunta sobre a escuta. Simplesmente, para mim, e de modo contrário ao de Roger Scruton, uma escuta ecoacusmática não deverá ser aquela que se apresenta desprovida de informação sobre o mundo físico, mas antes aquela que, retirando o privilégio ao sentido da visão, se inscreve no espaço físico conferindo uma particularidade ao sentido do tacto exclusivamente entre sujeitos que comunicam no universo e nos vários mundos. A localização visa a (re-)des-

coberta da situação enquanto rede, isto é dizer, feita no seio de uma ontologia sem hiatos.

Eis, apesar de tudo, como Scruton se refere à acusmática:

Ouvir um som envolve um exercício do ouvido: ele exhibe uma capacidade *acústica* e tudo aquilo que ouvimos quando ouvimos sons são propriedades de acontecimentos sonoros. Também os animais ouvem tais propriedades e respondem aos sons e à informação neles contida. Mas para ouvir música são necessárias capacidades que só os seres racionais têm. *Temos de ser capazes de ouvir e de ordenar o que não contém informação sobre o mundo físico (...). E ao mesmo tempo, contém uma causalidade virtual própria que anima os elementos e os integra.*

O sublinhado acima destaca o problema seguinte. Preconizar um modo de escutar interpretativo – “ouvir” e “ordenar” – que ponha entre parêntesis a informação sobre o mundo físico para desse modo chegar a ouvir a causalidade virtual animadora e integradora dos elementos físicos que constituem o mundo representa uma fuga do rochedo de Cila para cair no turbilhão de Caribdis sem nunca ter entrado, no fim de contas, no estreito de Messina. Imagine que durante um concerto de música resolve fechar os olhos para ouvir melhor. Se a partir desse momento ignorar, desprezar ou esquecer o intérprete e mesmo os instru-

mentos, ou até o local em que escuta, saiba que está a viver uma experiência acusmática.

Esta palavra não é nova, mas o que ela quer dizer não é algo tão antigo. Trata-se da adaptação de um termo grego relativo ao modo como os pitagóricos descreviam a experiência de escutarem o mestre que ensinava por detrás de cortinas. Posteriormente adotado pelo teórico da *musique concrète* e pioneiro da música electro-acústica, Pierre Schaeffer (1910-1995), a retoma da acusmática revela uma nova atenção ao complexo ato de escutar.

Mas porquê evitar o estreito de Messina? Ou, o que é o mesmo: por que razão uma escuta até agora inaudita da voz de um oboé, sobretudo se ela me possibilitar a entrada numa nova esfera de causalidades virtuais animadoras e integradoras do mundo que fala para ser escutado até ao fim, há de ignorar que se trata, afinal, da voz de um oboé que canta ali ao meu lado ou mais distante, no fosso da orquestra? E porque hei de recusar saber se o seu canto provém de um oboísta como Heinz Holliger (1939-), Albrecht Mayer (1965-), François Leleux (1971-), Alex Klein (1964-) ou Samuel Bastos (1987-2019)?

Na verdade, fechar os olhos para ouvir mais e melhor é uma experiência de tactibilidade, imersiva e ressonante, que re-

quer o reconhecimento virtual da comunidade de sujeitos discretos sem objetos, como se dirá melhor no capítulo seguinte. Disse “imersiva e ressonante” para também esclarecer que o primeiro elemento do neologismo – “ec(h)o” – nada tendo a ver com o nome estoico (οἶκος/oikos), é pura e simplesmente tomado no sentido físico do “eco” (ηχώ/echo), na aceção fisiológica do que é tátil, antes de mais. Marginalmente, mas a nota algorítmica não é de somenos e a curiosidade dá que pensar, sempre acrescentarei que numa simples busca feita no motor da Google em março de 2024 ao radical “eco” o primeiro resultado foi o termo “economia”, depois “ecologia” e só muito em baixo “eco”, na aceção acústica propriamente dita que aqui me interessa, ou seja, no sentido físico de reflexão de uma onda sonora, reverberação ou ressonância – *sonus ex sono*, como escrevia um comentador conimbricense de Aristóteles no século XVI.

Deste modo, se οἰκεῖσις/oikeiosis diz o instinto primitivo de conservação no ser, tendo, por isso, um seu excelente contraponto numa ética da vulnerabilidade, o ηχώ é experiência do e no presente que emerge do atraso temporal que ocorre entre o som original e o seu reflexo; é um procedimento natural que algumas espécies animais

usam para se situarem – a ecolocalização – à qual, também nós, humanos, mediante treino e prática, recorreremos em situação de espaço desconhecido e, antes de tudo o mais, desejaríamos ter exercitado em situação de perigo iminente.

Enquanto a *oikologia* reivindica o esforço, o *conatus*, do e no ser, a *echologia* é antes sensível ao desfasamento, à distância ou à contiguidade de entidades conaturais, sujeitos metafisicamente frágeis com que cumpre conviver (isto é, ouvir até ao fim).

Importa esclarecer, ainda que liminarmente, que o meu repúdio pelo emprego do vocábulo “vulnerabilidade” (*vulnus*, *-eris*) parte do facto de ele se enxertar no *conatus* que é o esforço no ser, a atividade de “vulnero, vulneravi, vulneratum” enquanto gesto que fere e, nesse momento, instaura a vulnerabilidade e vitima; penso, evidentemente, no ato de ferir, ofender, golpear ou danificar que suscita esforço, aspeto ativo bem patente na expressão “vulnus infere” (do proto indo-europeu **wele*, *-nis*). Esta dimensão concita a ética, inclusive a meta-ética, segundo outros autores, mas não é impossível ultrapassar a ética e a sua histórica impotência.

De maneira distinta, derivada da raiz indo-europeia **bhreg/* quebrar, partir, a “fragilidade” (de *frango*, *fregi*, *fractum*), tam-

bém apta a enunciar, precisamente na sua forma adjetiva (*fragilis*, *e*) e potencial, a totalidade da tactibilidade sonora, diz algo mais e algo de diferente, a saber, a radical ou inevitável condição ontológica que se expressa no verbo reflexo “quebrar-se”. Veja-se, v.g., o seu devir de sujeito sonoro – diria até, não fosse o perigo de animismo: de sujeito que fala –, que decerto comunica, por pura e simplesmente existir no lugar em que existe (ou se faz ouvir).

Trata-se de uma gramática ontológica e não ética, ou seja, respeitante a todos os sujeitos (*ὕποκειμενον/subiectum*) sem exceção, independentemente de se considerar a reação intersubjetiva do lado ativo ou passivo, conforme se poderia dizer, caso ainda habitássemos a assimetria ética e já não a tivéssemos abandonado pela planície ontológica.

Simplesmente, ditas as coisas assim, tenho de esclarecer o que entendo por sujeito. Isto, como é óbvio, não pode ser levado a cabo sem refazer, ainda que rapidamente, o advento desse mesmo vocábulo e o seu percurso singular, tal como os entendo.

4. DO CICLO DA NATUREZA À EGOLOGIA (O EU QUE VÊ CLARAMENTE VISTO)

Eis, então, como, por imperativo da catástrofe ou do seu perigo iminente, a filosofia volta ao registo da fragilidade e do tacto. Digo “volta” porque, tal como aprendi com Michel Serres, a “fisiologia” – a ciência dos que “primeiro filosofaram”, nas palavras inaugurais de Aristóteles –, pusera em evidencia o sentido do tacto na reinvenção do ciclo da natureza (φύσις/physis). É consabido, porém, como o ciclo da natureza que pode ter inaugurado a φιλοσοφία (philosophia) na Magna Grécia foi depressa superado pelo registo da vista, sobretudo após Platão. Concomitante ao novo ciclo da πόλις/pólis, uma tal mudança de paradigma coincide com o advento da antropologia, do ἄνθρωπος (ánthropos). É porque o ser humano (dito ἦθος/ethos e ἔθος/éthos) passa a ocupar o centro da reflexão filosófica que a φύσις pode devir objeto da θεωρία (theoria) e a ποίεσις (poiesis) devir tecnologia pela agregação de um radical teológico soberano. Estava definitivamente consolidada a via com que a Modernidade determinará o objeto e a objetivação.

Ao radical teológico contribuidor para semelhante consolidação pertence um recurso

alternativo “pré-tecnológico”. Aquele radical é “teológico” porque seria incompleto narrar-se a passagem da φύσις à *natura* sem se convocar a presença da figura judaico-cristã da criação (*barah*/ בָּרָא). Ou para dizê-lo em espelho ou contraponto a Jürgen Habermas: uma tecnologia a longo prazo geradora da ideologia da ação racional teleológica do êxito e da dominação, na sequência da tecnologia da mão, da língua ou das ciências positivas.

Dado que a tecnologia e o poder a esta associado assenta no radical *ba-rah* (Gn. 1,1), o qual, lembro, há de chegar a ser interpretado como a livre vitória sobre o nada (*nihil*), a soberania do sujeito Adão coincide com o imperativo biológico de crescer/frutificar (*pa-rû*/ פָּרָו), de multiplicar-se/dominar/preencher a Terra (*û-ra-bû û-mil-'û et hâ-'â-reš* / וּרְבוּ וּמְלֵאוּ אֶת-הָאָרֶץ). Cumpre reconhecer o cariz político-colonizador desse imperativo. Sejam claros: tanto ou mais do que da ποίεσις é do בָּרָא que advém a soberania dos sujeitos (manu-) fatores, plenipotenciários, livres, sejam – e para abreviar – o do axioma da convertibilidade “verum/factum” de Giambattista Vico, do *Fausto* de Goethe, ou do “Ich” de Fichte... e poderíamos continuar, caso tivéssemos tempo, até às suas figurações ultra-capitalistas e (neo-)liberais dos nossos dias.

Se, por óbvias razões, mais do que Platão, Aristóteles, e depois os estoicos, não se inscrevem nesta última vertente, certo é que o filósofo asclepiáde confina o tacto a uma percepção sensível (αἴσθησις/aísthesis) – tenhamos em vista que Heraclito e o seu contemporâneo Parménides a haviam excluído do acesso à verdade – considerada uma fase inferior da percepção humana, teleologicamente direcionada para uma determinação superior noética como é a inteligência ou o pensar (νοῦς/nous).

Tal como reconhecerá a leitura que Tomás de Aquino fará do *De Anima* de Aristóteles, “intelecto” é a palavra original do que o Ocidente acabará por chamar “sujeito” – “hic homo singularis intellegit”, no refrão conhecido do frade dominicano italiano. Esta interpretação do *De Anima*, como veremos, não era a única possível e dá-se mesmo o caso de Aquino se opor à proposta interpretativa de Averróis. Fosse como fosse, o adeus à homologia física de Empédocles, e à doutrina do contacto dos atomistas ocorre precisamente quando Aristóteles enuncia o seu célebre axioma da anterioridade da atualidade sobre a potencialidade, no sentido em que só se conhece o que se percebe como aquilo que já é, desejavelmente no que é – πρότερον ἐνέργεια δυνάμεως ἐστίν/próteron enérgeia dynámeos estin).

Na intervenção do Aquinate também emerge o modo como o encerramento do “ciclo da natureza” – este permitia ao ser humano sair finalmente da φύσις para a πόλις – radicava numa quota-parte, digamos, socrática, no encontro do si-mesmo. Sem nos demorarmos na história da subjetividade que Michel Foucault faz remontar à ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ (epiméleia heautou/cuidado consigo mesmo), a ampliação da soberania egológica tem o seu primeiro zénite quando, para além de Cícero, nas *Confissões* de Agostinho, o Eu (*ego*) se confronta com o Tu (*Deus*). Toda a inquietude (*inquietum/Unruhe*) “psicológica” ganha aí a sua voz. Apesar de se tratar de um investimento introspetivo, na medida em que o sujeito se descobre como sujeito, o qual, por isso mesmo, vai requerer a presença do Outro (*le Grand Autre*), este é momento relevante na invenção do sujeito moderno, isto é, daquele que carece da noção de objeto para poder se impor. Uma vez que o/a leitor/a apercebeu-se do enorme salto da referência ao psicanalista Jacques Lacan, adunaria a denominada fase ou estádio do espelho (*stade du miroir*), segundo alguns (e o próprio Lacan), tão conspícua no devir de um tal sujeito.

Posto ter sido a música e a sonoridade a justificarem este texto, eis como Agostinho, num

episódio de *A Ordem*, imbrica os dois primeiros níveis do sujeito – cognitivo-noético e o ético-subjetivo – num episódio auditivo:

... estava acordado; eis que *o som* da água que corria junto aos banhos *veio ao encontro dos meus ouvidos e chamou-me mais a atenção* que de costume. Tornou-se para mim motivo de admiração porque a mesma água, correndo sobre as pedras, ressoava ora com mais nitidez ora mais abafada. Comecei a perguntar a mim próprio qual seria a causa. (...)

O interlocutor de Agostinho, Licêncio, avança primeiro uma resposta pragmática para justificar a causa das alterações sonoras:

– Que pensas tu que é (...) senão folhas metidas nalgum sítio obstruindo o canal – como aquelas que, no outono, caem continuamente e em abundância – que, a certa altura, são vencidas e cedem, deixando, então, passar a água que estava retida e, depois, novamente se juntam e acumulam? Ou então acontece alguma outra coisa pela queda fortuita das folhas que flutuam que contribui igualmente para que aquele fluxo ora se entrave ora se acelere.

E, suscitada pelo ouvido, a pergunta crucial comparece imediatamente:

De onde vem o teu parecer segundo o qual esta água não corre

ao acaso, mas segundo uma ordem? Com efeito, pode pertencer à ordem que ela corra por canais de madeira e seja conduzida até nós para nos servirmos dela. Isto foi feito assim pelos homens usando a razão (...) Mas o facto de que, como tu dizes, as folhas tenham caído assim (...) porque é que o havemos de atribuir à ordem das coisas e não antes ao acaso?”

O acaso ou a necessidade? – eis o que dá que pensar naquele século ainda tão distante do conhecido título do prémio Nobel Jacques Monod, no seu caso falando de enzimas em vários níveis de organização biológica, mas na esteira de um diálogo com o existencialismo (*et pour cause*). O diálogo “existencial(ista)” entre Agostinho e Licêncio prenuncia aquilo que, após Leibniz, chamamos o princípio de razão suficiente que, no caso do autor da *Monadologia* (1720), nada terá que ver com a escuta e o seu universo. Ao ouvirem as folhas tocadas pelos ventos, fluindo nas águas, os dois companheiros experimentam o facto de que o ato de escutar pode também suscitar ou empenhar o sujeito na busca das causas; quero dizer: a possibilidade de um dia se vir a descobrir “porque é que cada coisa acontece”, isto é, fazer aquele género de ciência que tem o seu primeiro auge em Newton e o seu apóstolo em Kant.

A escuta interrogativa de Agostinho nada tem a ver com a escuta de J. Luther Adams, igualmente interrogativa. É graças àquela, não a esta, que hoje pesquisamos sobre o modo como a música e os sons se relacionam com os sistemas que libertam dopamina no cérebro, tal como se desenvolvem com sentido de urgência todas as ciências do ambiente ou a estratificação dos sonemas a que já nos referimos. Preparando o triunfo da harmonia até à concentração na anatomia dos sons esboçado acima, o episódio Agostinho/Licêncio tem o condão de assinalar como, suscitada embora pelo ouvido, a pergunta desses sujeitos é neutralizada pela visão. Não podia distanciar-se mais do horizonte da interrogação agustinista, a interrogação de Adams, e a diferença ou distância ente elas chama-se, precisamente, catástrofe climática, cenário que ninguém no século VI mediterrânico poderia imaginar.

Conviria, se tal fosse viável, determo-nos em algumas metáforas, entretanto ocorridas, que embraíram a neutralização do objeto natureza pelo sujeito moderno que já não ouve, mas se limita a ver, que substituiu aquela atitude por este gesto. Por falta de tempo e espaço, evocarei brevemente uma em particular, a metáfora do livro da natureza. Ela é suficiente-

mente poderosa na história das chamadas “ciências naturais” (*Naturwissenschaften*) na sua oposição às ciências humanas (*Geisteswissenschaften*) que não explicando, interpretam (*erklären/verstehen*), para o dizermos da maneira mais simplista recorrendo à dualidade da hermenêutica romântica de Wilhelm Dilthey.

Antes de ser dessacralizada ou matematizada, e sobretudo banalizada, a metáfora de Alão de Lille – “*Omnis mundi creatura quasi liber et pictura...*” – que tanta fortuna conheceu na eloquência sagrada e na filosofia mística medieval, reaparece posteriormente, mais em F. Bacon do que em Descartes, é certo, acabando por chegar ao ponto de o livro devir uma prótese da natureza. O triunfo do códex e de Gutenberg pode ser balizado por alguns atores mais. Francis Quarles (1592-1644), v.g., ao transformar a frase de Alão de Lille escrevendo “*The world’s a book in folio, printed...*”. Pela assaz conhecida palavra de Galileu, onde ainda ressoa a da Academia de Platão. Por Goethe, enfim, quando, na esteira poética do pré-romantismo inglês, o *Sturm und Drang* deixa o poeta gritar, em eco do desafio esperançoso como fora o de Licêncio, “*Sieh, so ist Natur ein Buch lebendig, unverstanden, doch nicht unverständlich...*” – a natureza... um

livro vivo, incompreendido, mas não incompreensível.

O abandono moderno de “l'étude des lettres” pela aposta na leitura do “grand livre du monde” que se faz pelas viagens só sobrevive graças ao ato da visão, “à voir des cours et des armées” (*Disc. Meth.* I). Descartes é, todavia, um anti-Vasco da Gama. Se após esta série de metáforas aludo a Descartes, é tão-só para lembrar o lugar-comum de que a matematização da física prodigalizada pelo sujeito que conhece (*res cogitans*) é um dos mais vigorosos vetores na formação da noção moderna de objeto, como é o caso da natureza (*res extensa*) que se oferece ao imperativo do olhar. Dito na linguagem que antecede imediatamente a intervenção cartesiana, qual a que opera por exemplo nos primeiros comentários jesuítas de Coimbra: o *homo erectus* ergue-se e ocupa o seu lugar no cosmos pela capacidade de ver, desvalorizando os demais sentidos (Lacan, singularizaria o olfato).

Tenhamos presente que o protagonista Adão, que encontramos acima, pecou precisamente por não ter sabido ouvir, ou seja, por ter preferido ver. E quando Caravaggio (1571-1610), quase no fim da vida, pinta a “Incredulità di san Tommaso”, num gesto do elogio do corpo tão caro à fenomenologia ele fá-lo num *chiaroscuro* que surge,

atrevo-me a considerar, como a própria sinédoque de um outro “erro”, atinente à consideração de que a verdade, “a clareza e a distinção”, se alcançam pela submissão do sujeito-corpo (do outro) – do outro corpo – ao objeto construído por um tacto que quer ver. Eis o que será a cirurgia, inexequível sem a noção de objeto. Eis o “erro” de Caravaggio, só legível desta maneira se levarmos em consideração a invenção cartesiana do maquinismo.

Não sendo cego, não defenderei aqui, como é óbvio, o desvirtuamento do ver, mas anoto o quanto o privilégio herdado e irrefletido, mas também teorizado – evocaria a este respeito, apenas de passagem, um texto do matemático português do século XVI Francisco de Melo atento às timeicas *tuitio*, *intuitio* e *detuitio* – o quanto o privilégio da visão (dizia) recalcou, quer o que o tacto que ouve pode saber e conhecer, quer, sobretudo, o modo próprio desse saber.

5. SUJEITOS TATEANDO/OUVINDO (N-)UM MEIO SEM OBJETOS

Daqui a ec(h)oacusmática, a qual, a meu ver, exige: i) a extensão averroísta da filosofia do sujeito, dos sujeitos (no plural); ii) a globalização do espaço – o planeta Terra, para já, mas idealmente deveria dizer-se: o

Universo – onticamente discreto, mas ontologicamente continuista e simbioticamente não hierárquico; iii) a dispensa da noção de objeto e, idealmente, de todos e quaisquer objetos, pura e simplesmente; iv) uma nova teoria da escuta, por fim. Deixo a tarefa iv) para o parágrafo a seguir e concentro-me sobretudo na i).

Ainda que muito rapidamente, convocarei Averróis e a sua leitura “estética” do intelecto aristotélico (*De Anima* III), não sem antes perguntar, para esclarecer, sobretudo após a narrativa egológica e em contraposição à mesma: o que entendo por “sujeito” echoacusmático?

Se, conformemente à liturgia pitagórica, mas com o procedimento abrangente acima apontado, se – repito – cerrarmos os olhos, os objetos desaparecem e o ouvido perscruta taticilmente outros sujeitos que, enquanto tais (i. e., como não-objetos), se anunciam pelas suas potencialidades locais num espaço sempre exterior. Como todos os sujeitos são discretos – isto é, separados, tal como os intelectos, segundo Averróis – a separação que constitui o meio (*medium*) é a condição para a perfeição da totalidade e a totalidade desse espaço contínuo – o universo em ato (*plenum*) –, encontra-se presente em cada sujeito apenas na categoria da possibilidade e do devir, na atenção para fora

de si. Ser sujeito é ser (na) possibilidade e a primeira parte do *Grande Comentário ao ‘De Anima’ de Aristóteles* escrito por Averróis é o texto fundador de uma potência enquanto absoluto, isto é, a destruição da tese aristotélica da anterioridade do ato sobre a potência.

Não sei se Averróis antecipa ali A. Whitehead ou mesmo H. Jonas em algum aspeto dos dinamismos preconizados, mas para o pensador islâmico espanhol cada sujeito parece definir-se não pelo que é, não pelo que sabe, sequer pelo que vê, mas pelo que não é (*δύναμις/dynamis*), pelo que não sabe. Em conformidade, ele escuta os demais sujeitos separados, cada um devindo no modo próprio do seu devir frente aos demais e com eles, i.e., em potencialidades que implicadamente se interseccionam, eventualmente nas coordenadas auditivas que apresentarei no final.

Em alternativa ao sujeito em ato, substancializado pela egologia – soberano e plenipotenciário como acima o nomeei em seus patamares lógico, ontológico, noético, psicológico e produtivo ou tecnológico – teremos de nos deparar, daqui em diante, apenas com sujeitos que no espaço local da sua separação ou contiguidade se subjetivam pela potencialidade. São sujeitos que partilham a condição de inferioridade como modo

de serem o que ainda não são, numa aventura – histórias geológica, natural, antropológica, ou ainda, eventualmente, como oméga ou apocalipse – em que, precisamente, a fragilidade é a sua marca mais saliente.

Talvez agora se compreenda a razão pela qual só na raiz de uma ontologia continuista pode, a fragilidade, enunciar e preconizar o cuidado ou a atenção relativamente à (im-)possibilidade da plenitude (*plenum*).

Exclusivamente habitada por sujeitos que se definem pela potência, a natureza, ou melhor ainda, o universo será sempre a interminável atualização de um espaço pleno com/em que cada sujeito interfere e no modo concreto e situado em que o faz. Em termos averroístas, cada potência subjacente, i.e., cada sujeito (*ὑποκείμενον*), define-se pela recetividade absoluta que, por isso mesmo, não só nunca se atualiza definitivamente como, para o nosso propósito e linguagem, carece da escuta dos demais sujeitos, para se constituir no meio local da sua separação subjetiva como condição do devir.

No paradigma ora proposto, não é a subjetividade do pensamento ou a do dever-fazer que sobressai, mas antes a prática do ouvir contingente enquanto atualização contingente de sujeitos discretos e frágeis num meio natural. Eis a razão por

que a música pode devir um pedestal desta proposta filosófica.

Enfim, cada sujeito definir-se-á não pelo seu *cogito*, mas pela sua existência potencial num “meio, na qualidade de lugar em que uma forma pode subsistir independentemente do tipo de mudança e independentemente desta se poder imputar a este ou àquele sujeito”. Falo de um paradigma exclusiva e inteiramente subjetal (para evitar designá-lo por “subjetivo” como tenho escrito até agora, dado o registo cognitivo deste lexema, a partir da pré-modernidade).

Na variedade e multiplicidade ôntica de sujeitos, um sujeito como o humano é tão-só uma “forma específica de ligação entre a potência e a existência”, tal como o são também e a mesmo título os demais sujeitos (sejam uma canção, uma flor, a neve, etc.). Quero dizer: a forma de uma existência que dispõe de uma potência, em confronto com as demais potências subjetais. Dito de uma maneira: enquanto modo particular do acontecer táctil que a escuta é, e por isso absolutamente contingente, o ser humano é um sujeito dotado da necessidade do afeto ou atenção – antes de mais prático, se o que caracteriza a *πράξις*/práxis é o facto de se tratar de uma ação que partindo do sujeito a ele volta.

Insista-se: “dotado da necessidade do afeto ou atenção” à

contingência enquanto potencialidade que ecoou, ecoa e ecoará no devir da natureza, até à sua derradeira voz planetária. O que distingue e separa os sujeitos é justamente o modo virtual ou potencial das suas próprias existências na intersecção com as demais existências, igualmente potenciais, na permanente e nunca acabada (porque desconhecida e acidental) atualização do pleno.

6 O QUE SIGNIFICA “OUVIR A NATUREZA/PLANETA/UNIVERSO ATÉ AO FIM” (‘PERAUDIRE’)?

Dito isto, e voltando ao princípio da presente proposta, pode ajuizar-se quanto e como me distancio dos contornos esteticistas ou intervencionistas. Tal sucede não por razões éticas, muito menos estéticas, mas especificamente ontológicas. Estou convicto de que sem esta transformação, sem uma reconfiguração ontológica todas as demais propostas correm o risco de permanecerem impotentes, conquanto humanas, demasiadamente humanas, isto é, pós-adâmicas.

Traduzidas, tais propostas, seja pela necessidade do artista se inscrever na natureza, seja de a registar, o plano ecológico que as domina pouco pode/sabe em situação de catástrofe. Isto não quer significar, obviamente,

que a situação atual de urgência ecológica seja solucionável pela mera contemplação. Por um lado, e negativamente, porque ontologia não é sinónimo de contemplação, muito menos de inatividade ou impedimento para a intervenção; por outro, e pela positiva, porque o paradigma “ecoacústico” que se exerce numa ontologia sem objetos é uma ação de tátil escuta.

Enquanto posição não esteticista, esta ação de escuta tátil procura ser antes de tudo o mais (i.e., na sua raiz) a expressão prática da própria potência de sujeitos humanos que escutam outros sujeitos naturais... até ao fim. Um exemplo recente? O projeto gizado por David Rothenberg (1962-), “Nightingales in Berlin”, sobretudo na sua quota parte de (possível) simbiose do artista com o rouxinol e da resposta que esta ave com voz de mel e de fogo oferece ao artista. Vale lembrar que antes mesmo dos rouxinóis, já este músico e filósofo havia tentado “dialogar” com as baleias (*Whale Music*).

É importante sermos cautelosos e sempre modelarmente críticos quanto ao recurso ao modelo do diálogo entre espécies ou sujeitos ónticos com rugosidades assimétricas (quais as que, no estado atual da ciência e das morfologias e taxilogias naturais, definem fronteiras entre “espécies” vivas). Seja

como for, se evoco o paradigma da “simbiose” é, justamente, para frisar como aprendi com a botânica uma alternativa ao modelo darwinista da chamada evolução das espécies. Explico: a simbiose nos micélios – “micoriza” ou “internet da natureza”, como é vulgarmente apelidada – mostra-nos como plantas e fungos comunicam com proveito mútuo vital, alheios a qualquer forma competitiva e liquidadora. Isto torna legítimo equacionarem-se modelos de comunicação e subsistência estranhos à figura da eliminação e da ética da sobrevivência a qualquer preço como únicas figuras exaltantes. E, francamente, não vejo como Rothenberg pode competir darwinisticamente com baleias ou rouxinóis. De modo mais franco, admito que ele pode, outrossim, aprender com eles, apesar das inevitáveis rugosidades que dificultam a linguagem e a conversão subjetais. Para abreviar, sem considerar, em qualquer caso, que o trabalho de Rothenberg possa incarnar o paradigma da escuta que aqui procurei apresentar, concedo sem reбуço que ele cumpre em parte dois dos seus requisitos, mais abaixo designados como “contingente” e “especial”. Este último é particularmente brioso nessa forma jazzística – (enquanto improvisada, ao falar-se de “interspecies jam sessions”) – que ocorre entre as nove oitavas das baleias-jubarte,

os zumbidos das cigarras com mais de 100 decibéis e a intervenção do clarinete humano. E a razão pela qual não posso endossar este projeto na totalidade deve-se, justamente, à sua queda no esteticismo, acrescida da sua expressão assimétrica, pois caso se possa admitir que as baleias “respondem”, de algum modo, ao clarinete, é difícil conceber que as cigarras também o fazem.

Enfim, para que um esforço de escuta ainda que unidirecionalmente (tanto quanto sabemos por ora) simbiótico não caia nas malhas esteticistas tão impotentes, como aquelas com que comecei estas linhas, preconizou-se aqui uma transformação, a elevação dos objetos a sujeitos no quadro de uma ontologia continuista. Uma metafísica da fragilidade devidamente escorada numa ontologia que impossibilite ou torne ilegítima (não jurídica, mas ontologicamente) a existência de objetos no mundo pode, talvez, potenciar um crescimento exponencial (não linear) de uma humana com expressão ecoacústica. Para ser realmente pleno, um tal modelo de escuta não pode descurar a possibilidade do *plenum*, como aquilo que ainda falta, mas cuja direção desconheço (despojamento, humildade ou doura ignorância), apesar de nela estar incluído enquanto sujeito entre outros (por óbvia pertença).

Por razões etimológicas relacionadas com o verbo finlandês “kuulua” e seus cognatos, a etnomusicologia que está a ser feita na pátria de Johan Sibelius (1865-1957) tem prestado afinçada à escuta sensitiva, vendo nela também um vasto campo de intervenção. Por mais que custe àquela escola, não creio, porém, que o nosso latim, “audire”, nos ensine menos do que a polissemia original do verbo finlandês. Sei que etimologia é um terreno difícil e arenoso, mas o verbo “kuulua”, derivado do proto fínico “*kuuludak/ouvir”, é reconhecido como agregador de vários sentidos importantes. Mas sê-lo-á ao ponto de superar ou obliterar o ouvir (em neolatim, precisamente)?

Além da sua utilização na expressão (*mitä kuuluu/como está?*), “kuulua” significa “ouvir” o que pode ser ouvido (*jotain voi kuulla/ouvir alguma coisa*), a capacidade de o fazer (ser audiente/*olla korvin aistittavissa*) pela pertença (*jokin kuuluu jonnekin/algo pertence a algum lugar*) e, por isso, pertença ao que ouço (ser propriedade de/pertencer a/*olla omistuksessa*). A crer no reputado professor de história da língua finlandesa, Lauri Hakulinen, semanticamente derivada do sueco “höra, tillhöra”/pertencer a, ou literalmente: “ouvir em direção a”, “kuulua” concorre com a dualidade do médio-germânico *harec* (obe-

diente, ou literalmente: aquele que ouve), tal como se percebe hoje pelo alemão *hörig/obediente, gehören/pertencer*.

Sendo embora um cognato hitita de “ver” (*au-’/u*) ou um sânscrito de “evidência” (*āvis*), o verbo latino “audire” é também decerto um dos cognatos do grego “perceber com o ouvido” (*αἰω/αίο*). Por conseguinte, no nosso verbo vigora e impera um modelo que orienta a capacidade de ouvir tanto na direção da atenção (*exaudire*) e da obediência (*oboedire*) quanto também da pertença que é a fidelidade ou capacidade de ouvir até ao fim (*peraudire*).

Submeto a ideia segundo a qual potência de “ouvir até ao fim”, tal como também de “pertencer a algum lugar” ou de “pertencer ao que se ouve” nomeiam, todas elas, uma audição que (na constelação averroísta) se poderia caracterizar, no caso do ser humano, como “contingente” (*contingentia*), “especular” (*speculum*), “especial” (*species*) e “intencional” (*intentio*). “Contingente”, em primeiro lugar, dada a radical e absoluta fragilidade, que é a escuta circunstancial de sujeitos que tateiam, aquém de toda a intervenção geradora seja do que for ou interventora seja no que for – uma *πράξις* a montante de qualquer *ποιεσις*. Tendo cada sujeito – seja uma árvore que estiola, um tsunami que avan-

ça, um aerossol que “ambienta”, um pé pisando uma folha outonal – a sua forma própria de concretizar potência e existência, isto é, de se fazer ouvir ou ressoar sempre num meio circunstancial e potencial (*peraudire*), a possibilidade de não acontecer ou de acontecer diferente ou alternativamente (*contingere/accidere*) requer também a atenção (*exaudire*) e a obediência (*oboedire*) à fragilidade comum de quem ouve o que ouve no meio em que o e se ouve.

Termino apenas aflorando as restantes aceções: “*especular*”, porque ouvir, enquanto modo potencial de um existir incomensurável e inidentificável com a mera existência objetal, é radicalmente uma reflexão física (ηχώ) e afetiva, uma tonalidade acústica de sujeitos (ὑποκείμενον/ hypokeímenon) mundanos que mutuamente se ouvem numa escuta interrelacionada (*oboedire*); “*especial*” porque pertence aos sujeitos ressoar no meio, o que acontece mediante *species* num meio global sem vazio ontológico, em continuidade de recíprocas trocas ou turbilhões intersubjetais, em escuta atenta (*exaudire*) potencialmente infinita (*peraudire*); “*intencional*”, por último, porque, numa metafísica da fragilidade, a audição ou a escuta é uma tensão – quanto também uma atenção (*exaudire*) – sempre quebrável, tendendo ou agindo

praxicamente na direção do que não é ou da pertença ainda não tateada que é o seu outro (“extra locum suum”) – sendo este outro, “o aparecimento das coisas no fora delas mesmas”, tal como havia dito João Peckham a propósito das imagens (*ydola*), ou também Aristóteles, a propósito da construção civil e da cura médica (οικοδομική/ιατρική δύναμις/ oikodomiké/iatriké dynamis): o “princípio do movimento ou da mudança que está no outro ou no mesmo enquanto outro (ἐν ἑτέρῳ ἢ ἢ ἑτερον/ hen hetero é e heteron)”.

Introdução: Ec(h)ologia e Ec(ho)acústica

José Pedro Machado é o coordenador do *Grande Dicionário da Língua Portuguesa* (Amigos do Livro Editores) e como exemplo do uso quinhentista de “composição”, recomendo, v.g., a leitura dos §§ 47, 55, 65, 91, 103 etc. dos *Exercícios Espirituais* de Inácio de Loyola, num certo sentido, mas apenas assim limitado, na interpretação que Roland Barthes lhe deu, a saber, não uma visão, mas uma vista (vd. *Sade, Fourier, Loyola*, transl., Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1989, pp. 51-52). Por algumas vezes abordei a temática da escuta; devo mencionar, entre outros, os artigos seguintes: “O que significa ouvir? A ‘audiência’ como constituinte da Filosofia da Música enquanto Filosofia Pura”, *Biblos* 11: 2ª s. (2013), 341-356; “Música e Singularização. Uma reflexão prodromal sobre o problema da escuta em música” *Revista Portuguesa de Filosofia* 74 (2018), 935-956; “Novidade e Silêncio em Música. Considerações intempestivas sobre a noção de ‘conteúdo de verdade’ segundo Theodor Adorno”, *Revista Filosófica de Coimbra* 34 (2025), 389-420. Publicado à guisa de divulgação, permita-se-me a alusão ao registo áudio: “Claritas: o nítido esplendor”, in *Filosofia ao Minuto* # 3, in: https://www.uc.pt/fluc/uidief/Pub/Filosofia_ao_Minuto <https://doi.org/10.5281/zenodo.4724859>

I. Música e Catástrofe: o efeito Vivaldi pós Schopenhauer

Há traduções portuguesas das duas obras de Platão mencionadas, *A República* e *As Leis*, aquela na versão de M^a Helena da Rocha Pereira (Lisboa: F. C. Gulbenkian, várias edições), esta nas Edições 70, de Lisboa, 2017 (com trad. de Carlos Alberto Nunes). As referências à *EU Action*, foram extraídas do URL <https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-chan->

[ge_en](https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-chan-) (consultado em 3 de agosto de 2024), tal como as citações de H. Costa, de <https://www.publico.pt/2023/10/24/azul/noticia/compositor-espanhol-adapta-quatro-estacoes-vivaldi-alteracoes-climaticas-2067857>. Acede-se ao programa de *Inuksuit*, em: <https://www.wisemusicclassical.com/work/57056/Inuksuit-John-Luther-Adams/>, mas cabe também ver-se: “Music in the Anthropocene” (URL = <https://slate.com/culture/2015/02/john-luther-adams-grammy-winner-for-become-ocean-discusses-politics-and-his-composition-process.html>, consultado em setembro de 2024); explicando, o autor prossegue: «In outdoor works like *Inuksuit*, the musicians are dispersed widely throughout a large, open area. There is no conductor. Every musician is a soloist. No two musicians play exactly the same part. And each musician follows his or her own unique path through the physical and musical landscape of the piece. The same is true for the listener. There is no best seat in the house. You may choose to root yourself in one location and let the music move around you. Or you may wander freely throughout the performance, following your ears, actively shaping your own experience, creating your own “mix” of the music. For me, this relationship between the music and the listener simulates a human society in which we all feel more deeply engaged with the world, and more empowered to help change it.» O soneto de Antonio Vivaldi para o programa do “Inverno” (RV 297) encontra-se acessível via “L’Orchestra Virtuale del Flaminio”, in <https://www.flaminioonline.it/Guide/Vivaldi/Vivaldi-Concerto297.html> Embora exista uma tradução portuguesa de Arthur Schopenhauer, remeto para *Le monde comme volonté et comme représentation* (trad. de A. Burdeau, Paris: PUF, 2009), não obstante alguns descuidos na tradução, também aqui. Demais referências bibliográficas: D. Rothenberg, *Bug Music: How Insects Gave Us Rhythm and Noise* (Saint Martin’s Press, 2013); Viktor Zuckerkandl, “Sound and Symbol. Music

in the External World”. Translated by Willard R. Trask, Bollingen Series 44. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969 ; Carl Dahlhaus & Hans Eggebrecht, *Que é a música?*, Lisboa, 1985, p. 16; Christoph Cox, *From Music to Sound: Being as Time in the Sonic Arts*, Sonambiente Berlin 2006: Klang Kunst Sound Art , 2006, p. 11 (https://www.academia.edu/3757632/_From_Music_to_Sound_Being_as_Time_in_the_Sonic_Arts_); e, finalmente, para o texto do De Anima II c. 7, explicação: *O Curso Aristotélico Jesuíta Conimbricense. Tomo IV: De Anima. Parte I [Manuel de Góis]*. Tradução do Latim por Maria da Conceição Camps, Introdução Doutrinal por Mário Santiago de Carvalho, Fixação do Texto Latino por Sebastião Tavares de Pinho e Mário Santiago de Carvalho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2023, p. 427. Para introduções à vida e/ou obra de Vivaldi e de Luther Adams, vd. respetivamente: Michael Talbot, *The Vivaldi Compendium*, Boydell Press, 2013 e Bernd Herzogenrath (ed.), *The Farthest Place: The Music of John Luther Adams*, Northeastern University Press, 2012.

2. “Tuning of the World”. Paisagem ou Localização?

O título deste parágrafo ecoa e relaciona-se com R.M. Schafer, *The tuning of the world*. New York: Knopf, 1977 e, posteriormente, R.M. Schafer *The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world* Rochester, Vt.: Destiny Books, 1994. Sobre a obra de Schafer, podem ver-se Ari Y. Kelman, “Rethinking the Soundscape: A Critical Genealogy of a Key Term in Sound Studies”, July 2010, *The Senses and Society* 5(2):212-234: doi: 10.2752/174589210X12668381452845; Jøran Rudi, “Soundscape and Listening”, in Jøran Rudi (ed.), *Soundscape in the Arts*, NOTAM, 2011, pp. 185-194 [artigo descarregado em 14 de março]. Demais referências a B. Krause, “The Future Belongs to Those Who can Hear It Coming (a paraphrase of a David Bowie aphorism)”, *Journal of*

Mediterranean Ecology vol. 19-1 (2021), pp. 3-8; deste mesmo autor, poderá ler-se também *The Power of Tranquility in a Very Noisy World*, Piatkus, London, 2021. A passagem sobre Anício Mânlio Boécio apoia-se em Henry Chadwick, *Boezio. La consolazione della musica, della logica, della teologia e della filosofia*, trad. Bologna: Il Mulino, 1986, 117-139. O/A leitor/a interessado poderá conhecer C.A. Augusto, *Sons e Silêncio da Paisagem sonora portuguesa*, Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2014. São referidos, ainda, Barry Blesser & Linda-Ruth Salter, *Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural Architecture*, Cambridge, MA, 2007; Martin Brona, “Soundscape Composition: Enhancing our understanding of changing soundscapes”, *Organised Sound* 2018;23(1):20-28. doi:10.1017/S1355771817000243, para as técnicas de espacialização imersivas e realistas. Helmi Järviluoma & Gregg Wagstaff, *Soundscape studies and methods*, Finnish Society of Ethnomusicology. Dept. of art, literature and music, University of Turku, Helsinki, Turku, 2002; e John Levack Drever, “Soundscape Composition: The Convergence of Ethnography and Acousmatic Music” *Organised Sound* 7, no. 1 (2002): 21–27. <https://doi.org/10.1017/S1355771802001048> (para a etnografia, naturalmente); Tadahiko Imada, “Soundscape, Sound Education, and the Grain of the Music: Experiencing the Luminousness of Music Being What It Is” https://openlibrary.org/books/OL19913165M/Soundscape_studies_and_methods (para a alusão à educação); em relação à arqueologia sonora, remete-se para a série de trabalhos periodicamente publicados pela ICTM Study Group on Music Archaeology. International Meeting, pelo menos desde os anos 80. B. Krause, “Anatomy of the Soundscape: Evolving Perspectives”, *Journal of the Audio Engineering Society*, vol 56 n° 1-2 (January/February, 2008), 73-80: Por fim, Caspar Henderson, *Une Histoire Naturelle des Sons. Notes sur l’audible*, trad. de L. D’Azay, Paris : Les belles Lettres, 2024.

3 Ecoacústica e Metafísica da Fragilidade

Em relação ao continuísmo pós-anaxagórico, pode ler-se uma breve resenha em Begoña Ilarregui e Jaime Nubiola, “The Continuity of Continuity: A Theme in Leibniz, Peirce and Quine”, in *Leibniz und Europa, VI. Internationaler Leibniz-Kongress*, Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft e. V. Hannover, 1994, pp. 361-371; a citação de e referências a R. Mondolfo inspiram-se no seu *El infinito en el pensamiento de la antigüedad clásica*, Buenos Aires: Imán, 1952, pp. 246-247, mas é importante acrescentarmos as pp. 380-85 de Kirk & Raven, *Os filósofos pré-socráticos* (Lisboa: F.C. Gulbenkian, várias edições). Os restantes textos filosóficos aludidos podem ser compulsados em várias edições, tais como: Bento de Espinosa, *Ética Demonstrada à maneira dos géometras* (Parte I. De Deus. Tradução, introdução e notas de Joaquim de Carvalho, Coimbra: Atlântida, 2ªed, 1950); Gilles Deleuze, *Spinoza. Philosophie pratique*, Paris: Les Éditions de Minuit, 1981; a *Física* de Aristóteles, em *The Revised Oxford Translation*, ed. by J. Barnes, vol 1, Princeton, 1985; a importante reflexão de Derrida, encontra-se, naturalmente, em *Khôra*, Paris: Galilée, 1993, apesar do tema prolongar-se em textos posteriores do filósofo. Fizeram-se citações de Roger Scruton, *Understanding Music. Philosophy and Interpretation* (Continuum, 2009), pp. 47-8; ainda sobre a acústica, o/a estudante de filosofia há de apreciar e aproveitar da leitura de Pierre Hadot, *Qu'est-ce que la philosophie antique?* Paris: Gallimard, 1995. Sobre a alusão ao comentador conimbricense, veja-se: *De Anima*, II c. 8, explicação, p. 501, no já citado (§ 1) *O Curso Aristotélico Jesuíta Conimbricense. Tomo IV: De Anima. Parte 1 [Manuel de Góis]*. Acerca da *musique concrète* e de Pierre Schaeffer, é inevitável a leitura da monografia de Michel Chion, *Guide des objets sonores, Pierre Schaeffer et la recherche musicale* (Paris, Buchet-Chastel/INA, 1983). As

raízes PIE de “fragilidade” e “vulnerabilidade” são básicas ou elementares, mas, baseado no monumental *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch* (IEW) de Julius Pokorny, o “Linguistics Research Center” da Universidade de Texas (Austin) continua a disponibilizar o projeto “The Indo-European Lexicon (IELEX)”, em: <https://lrc.la.utexas.edu/lex>

4. Do ciclo da natureza à egologia (o eu que vê claramente visto)

A referência a Luis de Camões (*Lusíadas* V, 18) no título é óbvia. A obra de M. Serres a que se alude é *La Naissance de la Physique* dans le teste de Lucrèce, Paris : Minuit, 1977. Jürgen Habermas, *Technik und Wissenschaft als «Ideologie»*, Frankfurt: Suhrkamp, 1968 aparece em paralelo com Gn. 1,28:

כָּרַו וַיִּבְרָא וַיִּמְלֵא אֶת-הָאָרֶץ וַיְבַרְכֶּהָ וַיֹּרְדִי

= Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Cf. Aristóteles, *Metaph.* IX 7, 1049a-1050a, mais em particular IX 8, 1050a5, para a referência à anterioridade da atualidade. Giambattista Vico formulou o princípio da convertibilidade de (*verum esse ipsum factum*) no primeiro livro do seu *De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres* (Neapoli: F. Mosca, 1710). Temos a fortuna de ter o *Fausto* de Goethe traduzido por João Barrento (Lisboa: Relógio d'Água, 2013), tal como o relevante título de Fichte, por Diogo F. Ferrer (Lisboa: Colibri, 1997) ou as *Confissões* de Santo Agostinho, por uma excelente equipa, aliás em edição bilingue (Lisboa: INCM, várias edições); eu próprio traduzi em 1999 *A Unidade do Intellecto Contra os Averroístas* (Lisboa: Edições 70), de Tomás de Aquino. Além de ter abordado o tema da “epimeleia” no curso de 1981-1982 no Collège de France, sob o tema “A Hermenêutica do Sujeito”, Foucault retoma-a no terceiro volume da *História da Sexualidade*, intitulado *Le Souci de Soi* (Paris: Gallimard, 1984). O texto de Agostinho, *Diálogo Sobre A Ordem*, é citado a partir da tradução de Paula Silva, Lisboa: INCM,

2000. Para um aprofundamento da “explicação” cusana atrevo-me a remeter para J. M^a André, *Sentido, Simbolismo e Interpretação no Discurso Filosófico de Nicolau de Cusa*, Lisboa: INCM, 1997. Em dois momentos distintos (1936 e 1950), J. Lacan enuncia as duas noções centrais da sua doutrina psicanalítica, respetivamente o “estádio do espelho” e o “Grande Outro”, mas uma maneira possível de acedermos a tão difícil obra (e temas) pode ser mais bem-sucedida mediante a leitura do entretanto clássico Joël Dor, *Introdução à leitura de Lacan: o inconsciente estruturado como linguagem*, trad. Carlos E. Reis, Porto Alegre: Artes Médica, 1989. As referências a J. Monod, G.W. Leibniz e W. Dilthey remetem para *O Acaso e a Necessidade* (trad. port. Lisboa: Europa-América, 1972), *Monadologia* (trad. port. Lisboa: Colibri, 2016), e *Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und ihrer Geschichte* (Leipzig: Duncker & Humblot, 1883), repetidamente. A brevíssima história sobre a metáfora do livro apoia-se em E. Curtius, *La littérature européenne et le Moyen -Age Latin*, trad. J. Bréjoux, vol. II, Paris, PUF, 1986, pp. 31-41. A alusão aos Comentários Jesuítas Conimbricenses (especialmente Gc II, c. 8, q. 3, a. 2, p. 453) baseia-se no meu *Dicionário do Curso Filosófico Conimbricense*, Coimbra: Palimage, 2020, pp. 224-27. O texto de Francisco de Melo é acessível via Marisa das Neves Henriques, *Antologia de Textos para o Estudo da Filosofia em Portugal*, Coimbra: Instituto de Estudos Filosóficos, 2024, pp. 291-92.

5. Sujeitos tateando/ouvindo (n)-um meio sem objetos

Todo este parágrafo é em muito deverdor da monografia de Emanuele Coccia, *La trasparenza delle immagini. Averroè e l'averroismo*. Introduzione di Giorgio Agamben. Milano: Bruno Mondadori Editori, 2005, A páginas 106, Coccia define assim o paradoxo da potência por mim referido: “Il paradosso della potenza risulta così enunciato. Che

cosa significa potere qualcosa? L'errore in cui ogni dottrina della potenza sembra essere caduta (...) è quello dia ver concepito quest'ultima sul modelo dell'essere da un lato (per cui una potenza sarebbe l'attributo dell'ente supremo, e ciò in misura via sai superiore quanto Maggiore è la sua consistenza) e su quello del fare e del produrre dall'altro (potenzasarebbe allora ciò che rende possibile la generazione delle cose e definisce l'essere del produttore. (...)) La potenza non è atributo di ciò che è, ma il modo di essere di ciò che non è e che arriva appena a poter essere, essa misura la sua relazione alle forme, alle cose, all'essere non nei termini di interiorità e di inclusione ma in quelli di exteriorità.” Demais citações em Coccia, *La trasparenza*, p. 141, 199. É G. Reale, *História da Filosofia Antiga V*, Edições Loyola: São Paulo, 1995, p. 210 que caracteriza a práxis tal como ela é apresentada no texto. Há uma alusão a Whitehead, que pode ser satisfeita pela leitura da obra de 1920 *The Concept of Nature* (Double9Books, 2023); e outra a Hans Jonas (1979), *Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*. Neuaufage als Suhrkamp Taschenbuch, 1984. O/a leitor/a mais curioso, pode ler o *Grande Comentário ao 'De Anima' de Aristóteles*, na edição introduzida e anotada por Richard C. Taylor e Th-A. Duarte, e publicada pela Yale University Press em 2011. Para uma introdução geral ao tema, ao autor e ao contexto, tomo a liberdade de remeter para a minha monografia originalmente publicada em 2006, *Falsafa: Breve introdução à filosofia arábico-islâmica* 2ª edição, Coimbra: Instituto de Estudos Filosóficos (eQuodlibet 8), 2020, DOI: 10.5281/zenodo.4420368.

6. O que significa “ouvir a Natureza/ Planeta/Universo até ao fim” (‘peraudire’)?

Sobre o projeto aludido no texto, veja-se David Rothenberg, *Nightingales in Berlin: Searching for the Perfect Sound*, University of Chicago Press, 2019.

Podem já adiantar-se que, combinando “musicologia de campo”, biologia evolutiva e reflexão filosófica, o clarinetista e professor, David Rothenberg, diz criar música conjuntamente “com o mundo não humano, e não apenas a partir do mundo não humano” – para além dos registos acessíveis na web, pode circunscrever-se a sua reflexão lendo também a trilogia: *Why Birds Sing: A Journey Into the Mystery of Bird Song* (Basic Books, 2006), *Thousand-Mile Song: Whale Music in a Sea of Sound* (Basic Books, 2008) e o já citado *Bug Music* (§ 1). Hauri a brevíssima sugestão sobre micorrizas num artigo de divulgação publicitado pela Universidade de Lisboa (EURAF), baseado em Robert Borek e Andrzej Książniak (IUNG), in: <https://euraf.isa.utl.pt/el/node/1149>, mas uma obra de referência pode ser o estudo da professora de Ecologia Florestal, Suzanne Simard, *When the Forest Breathes: Renewal and Resilience in the Natural World* (Penguin Books 2026). As incursões pela língua e universo cultural finlandês apoiaram-se em Pirkko Moisala, “The Wide Field of Finnish Ethnomusicology”, *Ethnomusicology* Vol. 38, No. 3 (Autumn, 1994), pp. 417-422; Helmi Järviluoma-Mäkelä, *Sensobiographic walking and ethnographic approach of the Finnish school of soundscape studies*, *The Bloomsbury Handbook of Popular Music, Space and Place*, January 2022; L.Hakulinen “Suomen kielen käännöslainoista”, in *Virittäjä* (59: 4, 1955), Kotikielen Seura, pp. 305-318; e Daniel Grimley, “Sibelius Beyond Categorical Limits”=https://www.academia.edu/34486123/Sibelius_Beyond_Categorical_Limits. Os breves excursos linguísticos no latim, seguem Michiel de Vaan, *Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages*, Brill: Leiden-Boston, 2008, pp. 61 e 63 (como é sabido, também “auscultare” (escutar) remete para o ouvido, as orelhas mais precisamente (*auris*, *-is*), mas, embora em português tal verbo acentue semanticamente de forma mais intensa do que “audire” a atenção à matéria audível, a frequência do seu uso em sentido técnico (como na auscultação com esfigmo-

manómetro, v.g.) comporta o risco de acentuar de novo o paradigma da visão subsumindo o ato de ouvir a uma forma de ver, ou condicionando aquele a este). As referências ao filósofo João Peckham encontram-se em John Peckham, *Perspectiva communis*, ed. D.C. Lindberg, Milwaukee-London, 1970, p. 170: “Quid est ydolum? Dico sola apparentia rei extra locum suum (...) quia res apparet non solum in loco suo sed extra locum suum.” (mas veja-se também, e uma vez mais, Coccia, *La trasparenza*, p. 124); a referência final lê-se em Aristóteles, *Metaph.*V 12, 1019 a 15-16.

instituto de | institute for
estudos | philosophical
filosóficos | studies

IEF

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/00010/2025.

<https://www.uc.pt/fluc/ief/> ief@uc.pt https://linktr.ee/ief_uc

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

REPÚBLICA
PORTUGUESA